

ARQUEOLOGÍA E IDENTIDAD NACIONAL
UN ANÁLISIS DE LA PROTOHISTORIA DEL NORTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

ARCHAEOLOGY AND NATIONAL IDENTITY
ANALYSIS OF PROTOHISTORY OF NORTH OF IBERIAN PENINSULA

ALMA LERMA GUIJARRO

Dirigido por Gonzalo Ruiz Zapatero
Universidad Complutense de Madrid

TRABAJO DE FIN DE GRADO
Grado de Arqueología

Resumen

En el presente trabajo muestro un análisis del origen de la identidad nacional en el norte de la Península Ibérica y por qué es representada con símbolos de la protohistoria. Defino la protohistoria europea y de la Península Ibérica. Analizo el origen de las distintas identidades en el pasado y su proyección al futuro, así como las del futuro al pasado. Trato el problema del celtismo y de la tergiversación de la historia en pos de las ideas nacionalistas. Tomo como casos de estudio las comunidades de Galicia, País Vasco y Cataluña y analizo el caso de Asturias. Presento la utilización de los símbolos protohistóricos asociados a las culturas del norte de la Península en los siglos XX y XXI.

Palabras clave: Identidad nacional. Península Ibérica. Protohistoria. Arqueología. Nacionalismo. Celtismo. Símbolos.

Abstract

In this paper I show an analysis of the origin of national identity in the north of Iberian Peninsula and why it is represented with protohistory symbols. I define European and Iberian Peninsula protohistory. I analyze the origin of the different identities in the past and their projection to the future, as well as those of the future to the past. I deal with Celticism problem and the misrepresentation of history in the wake of nationalist ideas. I take as a case study the communities from Galicia, Basque Country and Catalonia and analyze the Asturian issue. I report the use of protohistoric symbols associated with cultures of the north of Peninsula in 20th and 21th centuries.

Keywords: National identity. Iberian Peninsula. Protohistory. Archeology. Nationalism. Celticism. Symbols.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
Identidad nacional y nacionalismo	4
Arqueología y nacionalismo	6
Antecedentes y estado actual	6
2. ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS GENERALES Y ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD NACIONAL	7
2.1. Estudios protohistóricos generales	7
<i>¿Qué es la protohistoria?</i>	7
<i>Protohistoria en Europa</i>	8
<i>Protohistoria de la Península Ibérica</i>	8
<i>Protohistoria fuera de Europa. Comparativa con la Península Ibérica</i>	11
2.2. Estudios protohistóricos relacionados con la identidad nacional	11
<i>¿Qué es la identidad nacional?</i>	12
<i>Identidad en el pasado</i>	13
<i>Identidad en el presente desde el pasado y viceversa en Europa y en la Península Ibérica</i>	27
2.3. Zonas de estudio	42
<i>Localización e introducción al contexto prehistórico</i>	42
<i>Tabla de símbolos y sus usos</i>	44
3. DISCUSIÓN	47
4. BIBLIOGRAFÍA	52
5. ANEXO	61
Anexo de notas	61
Anexo de imágenes	61

INTRODUCCIÓN

La identidad representa el núcleo del sentido de la orientación humana, el marco de partida desde el que mirar al mundo y tomar decisiones sobre él.

Almudena Hernando Gonzalo (2002:16)

A lo largo de los últimos siglos – XIX, XX y XXI – se ha extendido el uso de los símbolos utilizados por las personas del norte de la Península Ibérica durante la protohistoria. A principios del siglo XXI las personas que utilizaban estos símbolos, lo hacían por relación a un sentimiento de vinculación emocional con un determinado territorio y su cultura. En las últimas décadas también se ha podido observar el fenómeno del turismo de masas, a partir del cual se han empezado a comercializar estos símbolos en las regiones del norte de España, por lo que, aunque los porten distintas personas de distintas partes del territorio español, aún se siguen asociando esos símbolos con un territorio determinado – el trisquel a Asturias, el lauburu al País Vasco, etc. –. Esto es debido a todo el conglomerado identitario que se ha creado alrededor de los símbolos protohistóricos. A lo largo del trabajo analizo cómo se genera la identidad y cómo se vincula la identidad a determinados símbolos u objetos, cómo estos se modifican a lo largo de la historia, hasta que, a partir del siglo XIX se crea toda una serie de mitología a su alrededor para empezar a justificar identidades nacionales y nacionalismos.

IDENTIDAD NACIONAL Y NACIONALISMOS

En el debate académico debemos procurar ser rigurosos en la utilización de los términos, debida a esta importancia dedico este apartado de la introducción a las definiciones con las que voy a tratar el resto del presente trabajo.

El término “nación” proviene del latín *natio*, comunidad de extranjeras, conjunto de personas unidas por un origen común, diferente al de la ciudad o país en el que habitan. Y *nationes* es el nombre que las universidades medievales utilizaba para referirse a grupos de estudiantes procedentes de distintos países y que tenían sus propios gremios. Más tarde desarrolla un significado ideológico – naciones como partidos o facciones –.

J. Álvarez Junco (2016:42-47) entiende el término “nación” de tres formas: 1) La *estatalista*: contenido estrictamente político que identifica la nación con el Estado. 2) La *primordialista* (etnicista o culturalista), entiende la nación como comunidad humana que comparte unos rasgos étnicos – raza, lengua, religión y pasado histórico -, que marcan su “forma de ser”, pero que no tienen, necesariamente, conciencia nacional. 3) *Voluntarista*: lo importante no es tanto la *conciencia* de pertenecer a un grupo como la *voluntad* de pertenencia, el deseo de ser miembro de ese grupo, diferenciado de los vecinos. Son naciones los grupos humanos que *quieren* ser nación y se comportan como si lo fueran. En definitiva, la nación es una etnia dotada de identidad cultural común, con la intención política de poseer un Estado.

El nacionalismo es, según la Real Academia de la lengua Española, el “*apego* de las naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece” y la “*aspiración* o tendencia de un pueblo o raza a tener cierta *independencia* en sus órganos rectores, que lleva implícito la orgullosa identificación de una persona con una colectividad y la lealtad hacia la misma como deber supremo, hasta el punto de sacrificar sus intereses individuales – e incluso la vida – por ella”. Es decir, la creencia en la superioridad innata del propio grupo nacional y su derecho de dominar a otros pueblos.

Naciones y nacionalismos son términos recientes debidos a un fenómeno político de los últimos siglos: la legitimación del poder “como expresión de la voluntad colectiva” y el surgimiento del Estado contemporáneo (Álvarez Junco 2016:51).

Ahora voy a aclarar un par de términos según J. Álvarez Junco (2016), aunque en los próximos apartados daré diferentes puntos de vista, más adaptados a mi definición de identidad nacional. No obstante, me parece interesante reflejar las definiciones de este autor. Álvarez Junco (2016:137) establece una distinción entre identidad colectiva e identidad nacional, entendiendo como identidad nacional a una comunidad humana que aspira a ser políticamente soberana. Y como identidad colectiva al nombre que designa a un territorio y a una comunidad humana que tiene una historia milenaria, anterior a la era de las naciones. Finalmente fusiona ambos términos hablando de “identidad étnica o colectiva” como defensa del nacionalismo, en base a los conceptos explicados en el apartado 2.2, donde me centro en la visión de Manuel Fernández-Gözt (2014), entre otras autoras y autores, que define como “identidad” un sentimiento de pertenencia a un lugar muy pequeño y concreto, exactamente como yo defino la identidad nacional. Además, muchas de las autoras y autores que estoy encontrando hablan de “identidad étnica” respecto a lo que yo me refiero como “identidad nacional”.

Identidad nacional vs nacionalismo

Aclarados lo que yo entiendo por cada término y cómo van a ser tratados a lo largo de todo el trabajo, paso ahora a una importante separación terminológica: “identidad nacional” y “nacionalismo”, los cuales, para muchas personas pueden significar lo mismo, pero no en este trabajo.

Para Cuenca Toribio (2007-08) el nacionalismo es la dialéctica doctrinal y política enfocada a la conquista del poder, mientras que la identidad nacional busca la elaboración de un discurso oficial. Definiciones que no pasan desapercibidas en su subjetiva definición de la nación española: “la única versión enaltecida de sus gentes es la de España como nación de ciudadanos, al paso que cualquier otra definición de su carácter y personalidad resulta gravemente atentada contra la sensibilidad de las generaciones actuales, herederas directas de las que conquistaron, al precio de innumerables sacrificios, las libertades hoy gozadas a caño abierto, con un ejercicio y una imaginación inigualables a la fecha en la inmensa mayoría de los estados” (Cuenca Toribio 2007-08:12).

El franquismo va a complicar la definición de identidad nacional de las diferentes regiones, ya que los posos que ha dejado en las diferentes ideologías actuales hacen complicado separar ese concepto del *patriotismo español*. Por lo tanto, es difícil, aunque necesario, el análisis de estos términos sin que el franquismo marque, más de lo debido, un “antes” y un “después”.

Las interpretaciones arqueológicas de ideología nacionalista sitúan en el pasado el origen de una identidad que existe únicamente en el presente. Éstas arqueologías identifican hechos que configuran las identidades nacionales del norte de la Península Ibérica actual con fronteras determinadas, que no suelen coincidir al cien por cien con las administrativas. Pero dentro de las cuales se desarrollan identidades desde el megalitismo o la cultura castreña, esta última desarrollada especialmente en Galicia (Díaz Santana 2001) y Asturias (Santos Yaguas 2006).

Finalmente aclarar mi propia visión de los términos con la que, como he explicado, trataré en el resto del trabajo. Para mí, el nacionalismo es la defensa de un territorio y cultura y costumbres asociadas, separado de otros territorios a nivel político. Mientras que la identidad nacional es sentirte vinculada cultural y emocionalmente con aquel lugar donde has nacido, te has criado o has establecido dicho vínculo. Por ejemplo, una persona se puede sentir muy aragonesa, sentirse reconocida en las jotas, las migas y la virgen del Pilar y hasta hablar *fabla* aragonesa, pero no sentir Aragón como una nación, y mucho menos independiente, al igual que no se sentiría vinculada con otras identidades nacionales del Estado español, como Andalucía, ya que difícilmente puede sentirse relacionada con las sevillanas, el gazpacho y la virgen del Rocío o los diferentes acentos andaluces que nada tienen que ver con su cultura vinculada.

ARQUEOLOGÍA Y NACIONALISMO

La arqueología surgió como disciplina paralela al surgimiento de los nacionalismos del siglo XIX, cuando los estados-nación trataban de legitimar identitariamente sus raíces históricas (Díaz-Andreu 2007; Trigger 2006). Pese a la oposición entre el nacionalismo central y los periféricos, las estructuras y bases de legitimación simbólicas fueron similares. Así, las narrativas arqueológicas asociadas, especialmente a la Edad del Hierro, sirven hoy para justificar proyectos políticos contemporáneos (Alonso González et al 2016:183).

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

Buscando bibliografía general sobre protohistoria, excepto el primer caso que hacía referencia, en Google Académico, a España, el resto eran específicos por localidad o región. Lo que me hizo preguntarme si la protohistoria sólo se daba en España o si se debía a una especialización del estudio o al sentimiento de identidad nacional de sus autoras. Bien es cierto, que según fui avanzando en mi estudio descubrí que había otras culturas fuera de España y de Europa llamadas protohistóricas, pero su urbanismo y organización social es tan distinta que, sin duda alguna, las culturas asociadas a la protohistoria española tienen unas características muy particulares.

Aun así, la bibliografía sobre Europa estaba muy escondida y sólo encontré un caso, los estudios de Wells publicados en 1988, y un par de escondidos casos sobre la protohistoria en Latino América (Ampuero et al. 1975 y Schobinger 1975). Por eso es fácil pensar que fuera en exclusiva un uso asociado a la Península Ibérica y sus culturas.

Además, la bibliografía que se encuentra en esta plataforma sobre estas localidades, trataba sobre temas concretos – minería (Jurado 1988), ganado (Sánchez Moreno 1998), vino (Badía Marín 1998; Enríquez Navascués et al. 1984; Ayuso 1995; Sanz Mínguez et al. 2009)... - en cada localidad, lo que me hace cuestionarme si se debe a una complementación de estudios, a una especialización local en la protohistoria de la Península Ibérica y, especialmente, cómo ha trascendido esto a la cultura actual de estas localidades.

Saliéndonos de Google Académico y buscando en Dialnet, encuentro antes cosas genéricas que específicas. Aunque esto no quiere decir que no se encuentren documentos por localidades, territorios o municipios, pero no de una forma tan visible como en la primera plataforma mencionada.

Además, encuentro algo de la protohistoria en Siria (Pardo Mata 1995) e incluso referencias a poetas contemporáneos que hablan sobre la protohistoria y escritos sobre la protohistoria del teatro (Chinarro Chamorro 2011; Nebot Nebot 2010; de Mora Valcárcel 2002; D'Ors 1994).

Y cómo curiosidad a nivel de identidad nacional o, en este caso, de nacionalismo, encontré un documento específico sobre la protohistoria del pueblo ario (Coll Compte 1991).

2. ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS GENERALES Y ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD NACIONAL

2.1. ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS GENERALES

¿QUÉ ES LA PROTOHISTORIA?

A la hora de indagar en los libros y webs en busca de una definición de protohistoria, el resultado ha sido algo difuso, ya que las características del periodo protohistórico no son iguales en todas las regiones del mundo, ni siquiera en las europeas. Con una pequeña coincidencia: la protohistoria es una fase que se situaría entre el final de la prehistoria y el comienzo de la historia antigua. Así mismo, los términos de la secuencia prehistoria-protohistoria-historia, son conceptos que al seguir idiosincrasias nacionales llevan concepciones bastante diferentes. No aparece la escritura a la par en todos los sitios de Europa, por lo tanto, las fechas no se pueden generalizar: los primeros textos escritos de Próximo Oriente datan del IV milenio a.C. separados tres milenios de la aparición de los del Egeo que distan, a su vez, dos milenios más de los de Europa del Norte (Lichardus et al. 1987:60). Es el cambio de economía de producción,

acompañada del sedentarismo, el que marca las diferencias entre la prehistoria y la protohistoria.

Según una interpretación más moderna y amplia que nos ofrece Jorge Juan Eiroa García (2010), la protohistoria estudiaría a aquellas sociedades en transición hacia la cultura escrita y en proceso de formación del Estado. En Europa haría referencia a la Edad de los Metales, pero para el resto del mundo tendría unas connotaciones más dilatadas.

PROTOHISTORIA EN EUROPA

Según Peter S. Wells (1988) la protohistoria europea está marcada por la aparición de las ciudades, entendidas como centros de producción y comercio, promoviendo las incursiones y migraciones en el sur de Europa, especialmente en el área mediterránea, donde se desarrollaron más sólidamente estas actividades, organizando el urbanismo en la protohistoria europea.

Este desarrollo y creación de villas y ciudades hace que en la Europa al norte de los Alpes empiecen a desarrollarse comunidades mayores a partir del siglo VIII a.C., llegando a los 1000 habitantes en 150 a.C. (Wells 1988:7) y con los *oppida* hasta a estimaciones de 5000 o 10000 habitantes (Fichtl 2012). Esta situación se reproduce de forma similar en el resto de comunidades mayores de la Europa protohistórica, debido a los avances de la actividad comercial – minería, manufacturas y comercio – en el desarrollo y formación de estos centros. No obstante, los cambios fueron lentos, especialmente en la vida rural donde en el año 1000 a.C. muchos aspectos seguían igual que en el 1600 a.C. (Wells 1988:7-10). El cambio principal fue debido al desarrollo de la minería y la metalurgia con la sustitución del bronce por el hierro en armas y herramientas, teniendo como consecuencia el poder generar excedentes para el intercambio y, por lo tanto, el aumento de población.

Habiéndose establecido las primeras ciudades europeas (Collis 1984a) como centros comerciales, y no como instituciones teocráticas, hace que las explicaciones sobre el origen de las ciudades y la organización estatal en el Próximo Oriente y en Mesopotámia no sean aplicables a Europa, donde el medio era mucho más homogéneo. Así mismo, las ciudades europeas surgen a partir de los esfuerzos organizativos para producir mercancías lujosas, pues los sitios donde no se desarrollaba este tipo de comercio no tenían conexión con las sociedades urbanas, como es el caso de Hallstatt – centro minero –. Esta producción y acumulación de objetos de lujo se debe gracias al bronce y se produce especialmente durante el Bronce Final (Wells 1988:183-184) cuando este tipo de comercio estaba más desarrollado.

PROTOHISTORIA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Si ya es complicado encontrar una definición concreta en las fuentes sobre protohistoria europea, mucho más lo es con la ibérica. Hay que tener mucho cuidado cuando buscamos en las fuentes escritas y en las publicaciones sobre protohistoria, pues, como bien analiza Mariano Ayarzagüena Sanz (1993), el término íbero tiene un significado muy diferente según se encuentre

en las publicaciones anteriores a la última década del siglo XIX o en las del siglo XX-XXI. Y, en el caso del estudio de pueblos celtíberos, aún se encuentra más retrasado. Además, el autor destaca la problemática de los estudios realizados a partir de las estatuillas falsas del Cerro de los Santos.

Como he dicho, al igual que en Europa y como concepto en general, la protohistoria de la Península Ibérica también es difícil de definir, aunque la línea que separa la prehistoria de la protohistoria tiene un “antes” y un “después” de las colonizaciones muy marcado a nivel socio-cultural y, especialmente, económico.

La colonización fenicia, en contacto con las poblaciones indígenas, dio lugar a lo largo del Mediterráneo a profundas transformaciones culturales derivando en un proceso orientalizante, especialmente en el campo arquitectónico, espejo de una sociedad fuertemente jerarquizada y de tipo regio, tal y como documentan las fuentes escritas, de ascendencia tartésica, suponiendo una novedad en la arquitectura prerromana. La ideología sacro-política de esta construcción refleja un marcado carácter oriental, igual que las suntuosas sepulturas y las divinidades orientalizantes de la Península Ibérica, como los *smiting gods* y deidades femeninas protectoras de estos dinastas (Blázquez et al 1993:139-156). Aunque este trabajo se centra en las comunidades del norte de la Península Ibérica, no se puede hablar de la protohistoria en dicha península sin mencionar como inicio de esta sociedad el ejemplo de Cancho Roano, Tartessos, que posteriormente se expandirá por el resto de la península, especialmente en el sur. Aunque no llegan a alcanzar el desarrollo socio-económico de los sistemas palaciales de oriente, no deben pasar desapercibidas sus lógicas variaciones en el espacio y una necesaria evolución en el tiempo.

Tartessos fue, sin duda, una de las sociedades más marcadas por las colonizaciones antes mencionadas, convirtiéndose en una sociedad jerarquizada con poblados fortificados donde sus habitantes se enterraban en tumbas individuales en el interior. Mientras que los autóctonos de la Edad del Cobre se enterraban en tumbas colectivas. Lo curioso de Tartessos es que, según Martín Almagro Gorbea (2009), podemos observar una continuidad y estabilidad cultural alternando con etapas de regresión sin que ello signifique intrusión de elementos nuevos. Estas regresiones derivan del urbanismo arcaico a base de cabañas dispersas, aunque los poblados fortificados del *imperio tartésico* – s. XIII – XII a.C. – fueran incipientes. Así llegamos al Bronce Final con un renovado desarrollo cultural y económico debido a las nuevas actividades metalúrgicas más un elenco cerámico de extraordinaria calidad técnica (Almagro-Gorbea et al 2009:47-49). Según estos autores no parece que Tartessos fuese una entidad social preexistente a la llegada fenicia.

La colonización fenicia en Tartessos no fue agresiva, fue un proceso lento que se debió a la aculturación de los indígenas por la superioridad tecnológica fenicia, sin que ello implicase subordinación o sumisión por parte de la sociedad indígena, sino integración y convivencias mutuas (Almagro-Gorbea et al 2009:66-67). Tartessos empieza a imitar las estructuras fenicias y acaba desarrollando un plan urbanístico como el que estaba naciendo en el resto del mediterráneo (Almagro-Gorbea et al 2009:75-79). No obstante, bien es cierto que tenemos un mayor conocimiento de las poblaciones costeras del mar mediterráneo que del interior y norte

de la Península Ibérica (Almagro-Gorbea et al 2009:327). Aun así encontramos, por ejemplo, celtíberos vasco-pirenaicos ya con un urbanismo bastante desarrollado antes de la llegada de los romanos y sin necesidad de “colonización” (Almagro-Gorbea et al 2009:382-384).

Este último ejemplo es uno de tantos que nos muestra cómo en la Península Ibérica se desarrollaron realidades históricas diferenciadas en cuanto al grado de desarrollo y complejidad. Los grupos de la Primera Edad del Hierro se analizan de forma individualizada siguiendo criterios geográficos-culturales, contando con que algunas de las entidades étnicas de la Segunda Edad del Hierro – no todas – en los siglos III – I a. C., van a alcanzar un considerable grado de desarrollo urbano, con complejas instituciones políticas en proceso de convertirse en Estados arcaicos (Celestino Pérez et al 2017:647). El noroeste es un espacio heterogéneo en el que las condiciones ambientales son bien diversas y en el que históricamente las formas de ocupación y construcción del paisaje por parte de las comunidades humanas también lo han sido, mostrando “estándares” ilustrativos de formas de vida diferentes, de procesos históricos con ritmos y trayectorias no siempre iguales. Además, los grandes asentamientos fortificados de los últimos siglos del I milenio a. C. y de los primeros de la época romana, están muy presentes en algunas zonas del noroeste y ausentes en muchas otras. Esto es representativo de las dinámicas sociopolíticas que están detrás de la emergencia de los propios castros como asentamientos fortificados – con siglos de diferencia – (Celestino Pérez et al 2017:819-823). Constituyendo los castros de la Primera Edad del Hierro, de esta forma, unidades de producción autónomas y autosuficientes (Celestino Pérez et al 2017:841).

Protohistoria en la península ibérica por comunidades

Junto al urbanismo desarrollado en la II Edad del Hierro aparece el torno de alfarero y, además, se desarrolla y generaliza la metalurgia del hierro facilitando la aparición de las organizaciones sociales de jefaturas guerreras – procedentes de la cultura de Campos de Urnas – (Menendez Fernández et al 2007:515-516). De otras culturas cogen la moneda, el torno y la escritura.

Para entender mejor este estudio realizado sobre la identidad nacional basada en los pueblos prerromanos del norte peninsular, hay que tener en cuenta que había diversos pueblos celtas, de los cuales muchos han desaparecido sin dejar rastro. Por lo tanto, los símbolos escogidos como identitarios provienen de pueblos que consiguieron sobrevivir el tiempo suficiente como para dejar huella, o que fueron fuertemente representativos en los aspectos que ya he mencionado que caracterizan a la protohistoria – urbanización, desarrollo, etc. –.

Valle del Ebro

Las celtíberas representan el grupo más poderoso de las celtas de Hispania. Se expanden a partir del s. VI a. C. y “celtiberizan” distintas zonas del valle del Ebro hasta el Atlántico. Como característica a resaltar en este trabajo, su religión se basa en el culto a la naturaleza: bosques, peñas, ríos, lagos y también los ciclos solares, aunque no se ha podido constatar la existencia de una casta sacerdotal o druidas (Menendez Fernández et al 2007:516-531).

Pueblos del noroeste. Galaicos, astures y cántabros

En la cultura de estos pueblos destaca la importancia del *castro*, reflejada también a nivel religioso pues, aunque tienen un dios general de la guerra y elementos de la naturaleza, también tienen el dios tutelar de cada castro. Estas divinidades van a quedar reflejadas en sus ornamentos cotidianos: espirales, cruces, círculos, etc. Motivos que no se van a ver alterados por la celtización tardía – s. III - II a. C. –, así como tampoco se alterarán las estructuras sociales de galaicas y cántabras (Menendez Fernández et al 2007:547-553).

Pueblos vasco-pirenáicos

Estos pueblos van a estar representados las vasconas ocupando la actual Navarra y el este del río Aragón, y por las suesetanas ocupando Cinco Villas y el río Gállego (Menendez Fernández et al 2007:553).

PROTOHISTORIA FUERA DE EUROPA. COMPARATIVA CON LA PENÍNSULA IBÉRICA

Fuera de Europa, en otras civilizaciones consideradas protohistóricas (Andreu 1992:72), sus modelos organizativos, tanto urbanística como socialmente, estaban altamente jerarquizados. Así hablamos de las grandes ciudades de Egipto, Mesopotamia, las mayas o las incaicas, por ejemplo, fuertemente urbanizadas y con clases sociales muy marcadas, que empezaban desde el Faraón o el Inca iluminado como hijo del sol (Nícola López 2004:169-172). Las diferencias entre estas culturas “protohistóricas” y las europeas, especialmente las de la Península Ibérica, es que estas últimas no estaban tan fuertemente jerarquizadas ni su urbanismo era tan monumental. Aunque sí encontramos la coincidencia de la adoración al sol, pero, que sepamos, en la Península Ibérica, nadie se creía su único y legítimo sucesor.

Es curioso a su vez, como el urbanismo, sea de la cultura que sea, es un reflejo de la realidad social en la que se envuelve.

2.2 ESTUDIOS PROTOHISTÓRICOS RELACIONADOS CON LA IDENTIDAD NACIONAL

La identidad nacional, entendida como ese sentimiento de identidad hacia una cultura y un folklore concreto (Reyes Moya Maleno 2012:14-31), forma una parte indiscutible del ser de las personas en el mundo actual. Este sentimiento siempre ha estado muy ligado al pasado de las culturas, por ejemplo, al igual que las culturas del pasado forjaban su identidad tanto en el grupo como en sus ancestros, hoy en día se forjan las identidades tanto con nuestros ancestros más próximos y familiares, como se forjan con aquellas culturas protohistóricas a las que se une un sentimiento desde el folklore o lo histórico-político, ya sean esos motivos reales o inventados.

¿QUÉ ES LA IDENTIDAD NACIONAL?

Manuel Fernández-Götz (2014a) define como “identidad” un sentimiento que surge a nivel muy local, desde un lugar, cultura o etnia pequeñas y muy concretas. Como yo defino la identidad nacional, es decir, sentirse muy vinculada a un territorio y toda o parte de su cultura. Además, muchas de las interpretaciones planteadas a nivel europeo sobre dicha identidad se pueden extrapolar al caso de la Península Ibérica.

Hay muchos tipos de identidad - etnicidad, género, edad, clase... - la nacional sería uno de estos tipos de identidad relacional. Las identidades no pueden entenderse sin el concepto de las dinámicas de poder – varones jóvenes/varones adultos; mujeres/hombres; élites ecuestres/campesinas... –. La identidad se plantea como una dicotomía, el individuo genera una identidad para sentirse fuerte frente a la identidad “contraria”, bien planteado desde la opresión como desde la resistencia, aunque estas relaciones no implican necesariamente coacción u opresión.

Tradicionalmente, desde la arqueología, se trata el tema de la etnicidad o identidad cultural a niveles muy generales, como cuando se habla Celtas o Germanas, pero es algo mucho más pequeño con particularidades locales. Esto es porque las identidades individuales y las locales que se encuentran dentro de un pequeño grupo, prácticamente no existen dentro de los ámbitos generales de estudio (Hernando Gonzalo 2002, 2016; López Lillo 2013; Faryluk 2015; Lerma Guijarro 2017).

Así mismo, la identidad no sólo se construye como contraposición a otra identidad, sino que también se construye a través de los objetos, el paisaje, fenómenos de contacto cultural, etcétera. Por lo que no debemos reconstruir las sociedades del pasado desde el presente con parámetros del presente, porque ni las relaciones, ni el paisaje eran los mismos, así como tampoco la forma de sentir de cada individuo respecto a la realidad que lo rodeaba. En este aspecto, coincido con la idea que propone Fernández-Götz (2014a:13-19) de que hay que repensar las sociedades protohistóricas desde la “otredad”, como si fueran de un *país extranjero* (Lowenthal 2015), por todo el cambio acontecido durante estos siglos. No obstante, rompe con la idea de identidad nacional de ligarse a un pasado que les una. Proyectarnos a nosotras mismas en el pasado constituye un error de base que ha de ser superado urgentemente. Sin embargo, cuando del presente nos ligamos identitariamente al pasado es una cuestión de identidad social. Obviamente la opresión que sufrimos las mujeres hoy en día dista socialmente de las mujeres de la protohistoria, pero nos une el ser mujeres; igual que los movimientos independentistas o de identidad cultural/nacional de las actuales provincias del norte de España se ligan a las del pasado en cuestión de resistencia popular frente al invasor (Aguilera Durán 2011). Pero ¿cuánto tiene esto de cierto? Ejemplo es el fenómeno que nos acontece con la globalización y el mito del multiculturalismo de que se están “unificando culturas”, produciendo a su vez una fuerte aculturación de todas éstas. Frente a ello surgen fuertes identidades nacionales como método de lucha o, mejor dicho, resistencia antiglobalización.

La identidad es un concepto fuertemente unido al sentimiento de pertenencia – a un grupo, a una comunidad, a una familia, lugar... – y, además, es un continuo proceso de construcción y negociación (Díaz-Andreu et al. 2005a:1-2; Hernando Gonzalo 2002:182 y 207, 2005:76). Es decir, el ser humano va construyendo su identidad según se va relacionando con determinados grupos sociales o políticos, voluntaria o involuntariamente, y forja su identidad en base a estas relaciones. Entonces, la identidad nacional podría ser definida como aquella identidad que el individuo toma en relación a la identidad del grupo social con el que se relaciona y toma como punto de referencia y pertenencia. Esto puede sonar a que el individuo no es capaz de decidir por sí mismo o que la identidad que toma se le es impuesta. Pero como explica Fernández-Götz (2014a:31-32) al hablar de “agencia y estructura” como conceptos inseparables de la creación identitaria, la “agencia” es la capacidad que tienen las personas, como individuos, de cambiar las cosas; y la “estructura” son las reglas o condiciones sociales en las que estos individuos están insertos. Por lo tanto, la identidad nacional se crearía a través de una mezcla de agencia y estructura, esto es, la postura crítica que el individuo toma hacia lo que le rodea y la propia cultura colectiva que lo rodea. Esta idea rompe el esquema entre el “objetivismo” y el “subjetivismo”: “ni los sujetos son libres en sus elecciones ni están simplemente determinados” (Fernández-Götz 2014a:31).

Finalmente, este concepto de idea de identidad termina de verse marcado por la identidad individual – conciencia del “yo” – e identidad dividida, donde la persona no se concibe de forma aislada, sino en relación siempre con otros (Fernández-Götz 2014:32), los que pertenecen a su “nación” o territorio y cultura y los que pertenecen a otra.

IDENTIDAD EN EL PASADO

Los conceptos tratados en el apartado anterior, no sólo sirven para definir la identidad nacional o su aparición, sino también para definir cualquier tipo de identidad en el pasado, y en el presente.

Así pues, las identidades de género, edad, clase, etcétera, superpuestas y cointegradas, determinan de forma fundamental la manera en que las personas, tanto a nivel individual como colectivo, perciben el mundo y actúan en él (Fernández-Götz 2014a: 29-31), por lo que hay que tener en cuenta esta interrelación entre dichas identidades (Meskel 2001). Por ejemplo, dentro de un grupo étnico es muy probable que los hombres expresen su identidad de forma diferente a las mujeres, o que las clases dirigentes se singularicen por el empleo de determinados marcadores culturales que les son exclusivos (Díaz-Andreu et al 2005b; Hodder 1982; Smith 2003), como ciertos tipos de fibula indican, a la vez, una identidad compartida y una determinada posición social (González Ruibal 2006:456). O las investigaciones de Larick (1986, 1991) sobre los Loikop – Kenya – donde demuestra que el estilo de sus lanzas transmite, junto a rasgos étnicos, información sobre la edad. Además, en cualquier estudio arqueológico hay que tener en cuenta las diferentes identidades y saber identificarlas en cada caso concreto (Fernández-Götz 2014a: 29-31).

Así mismo, la cultura material que crean las personas también marca su forma de entender el mundo. Crea identidad a través de la producción de cerámica, utilización de elementos de adorno, visibilización de fronteras, urbanismo, etc. (Cardete del Olmo 2006:193). La forma de analizar la identidad a través de la cultura material es mediante las relaciones entre personas y cosas y no de las cosas en sí solamente.

Con la Revolución Industrial empieza a acuñarse el término “individuo” asociado a personas (Fernández-Götz 2014a:32-33). A mayor complejidad socioeconómica mayor individualidad; a menor complejidad socioeconómica mayor consonancia con la estructura básica del grupo social al que se corresponde. Las personas saben más quién son por su identificación con el grupo que por sus diferencias dentro de él (Hernando Gonzalo 2002:9-11 y 96, 2004:93-94), es decir: padre de su hijo; hermano de su hermana; tía de su sobrino... (Fernández-Götz 2014a:32-33), como identidad familiar son respecto a las demás.

Etnicidad

La etnicidad es la reclamación explícita de una relación de parentesco y la conciencia de compartir una misma historia, asociado a un territorio concreto actual, anterior o imaginado. Es decir, claman a un origen común (Fernández-Götz 2014a).

Para Jones (1997:xiii), la etnicidad serían todos aquellos fenómenos sociales y psicológicos asociados con una identidad de grupo culturalmente construida, identificando grupos étnicos y la interacción ante ellos (**Fig. 1**).

Fig. 1. Niveles tradicionalmente asumidos como étnicos en los estudios de la Edad del Hierro (según Fernández-Götz y Ruiz Zapatero 2011)

Género

La identidad de género en el pasado está altamente tergiversada por los estudios que ha habido hasta ahora (Cruz 2018). El suizo Bachofen [véase nota 1 del anexo] (1861) sostendrá que la fraternidad, la paz, la armonía y el bienestar de las sociedades prehistóricas procedían de

lo maternal, del mundo de las madres. Concibe el desarrollo prehistórico de un estadio social que denomina *heterismo*, cuya transición a la monogamia y el derecho paterno aconteció a consecuencia de la inclusión de nuevas deidades de carácter masculino en el panteón religioso. Mediante el análisis de un buen número de mitos de Grecia tanto clásica como arcaica y el Egipto faraónico sostendrá la existencia de una primordial sociedad matriarcal sustituida por el patriarcado. Para Bachofen, la proliferación arqueológica de deidades femeninas – se han recuperado varios miles de esculturillas femeninas neolíticas y varios cientos de época paleolítica – certificaba una época de predominio femenino anterior a las instituciones de la familia, la propiedad privada y el Estado.

Un viraje iconográfico netamente patriarcal resultó asumido con el cambio a modelos productivos y de emergencia de la propiedad. Hipótesis lanzadas por la arqueología feminista sostienen que el fin de la caza mayor, principalmente desarrollada por el rol masculino durante muchos milenios, dio lugar, entre otras causas, a formas de explotación agropecuaria que confinan el pastoreo al género masculino. Relaciones que excluían la certeza de la paternidad hacían que sólo pudiera concebirse por línea femenina la filiación, lo que hará que las madres gocen de gran respeto en una época de predominio femenino o ginecocracia.

Evidencias materiales talladas en piedras blandas, arcilla, hueso o marfil de figurillas femeninas sin rostro, halladas en contextos arqueológicos euroasiáticos que van del Paleolítico superior a la Edad del Bronce – con la correspondiente evolución tipográfica, no son iguales las estatuillas del Paleolítico que las de sociedades productivas – podrían evidenciar un culto a la Diosa como fundamento de organizaciones matrilineales. En 2011 fue hallada en la cueva de *Hohle Fels*, al sur de Alemania, la más antigua hasta la fecha – ca. 36000 ap. – (Fig. 2).

Fig. 2. Esculturilla sin rostro de seis centímetros, con 38.000 años de antigüedad, tallada en marfil de colmillo de mamut con un pequeño orificio en la parte superior, indicio de que fue empleada como colgante o amuleto. (Cruz 2018:112)

Fig. 3. Estatua pétrea femenina de 180 centímetros incluida en el repertorio iconográfico de mujeres gordas o con patente estatopigia, conocidas como "perigordienses" por las evidencias paleolíticas de la región francesa del Perigord. (Cruz 2018:112)

El templo maltés de *Tarxien*, ergido a finales del III milenio antes de la era, contenía una estatua pétreo femenina (**Fig. 3**). Deidades femeninas de la fertilidad resultan una temática reiterada en versiones menores de templos malteses en probable asociación con sepulturas, dando forma a algún tipo de culto a antepasados femeninos (**Fig. 4**).

Fig. 4. Tres figuras sentadas de Hagar Qim muestran a la “dama gorda” de los templos malteses en su amplia proporción. Junto a ellas se encontró la figura de la derecha, de pie en su zócalo picado. Como muchas de las otras, se separaron las cabezas, ahora perdidas. (Fotos de Daniel Cilia Malta, en Trump 2002).

Se crea un nivel dispar de individualización debido a la relación estructural de la capacidad de movilidad y el espacio y actividad para hacerlo. De esta forma, los hombres tenían un elevado índice de desplazamientos que conllevarían – especialmente a partir del desarrollo de la agricultura – a que éstos adquirieran una identidad más individualizada en contraposición a las mujeres que mantendrían una identidad mucho más relacional (Hernando Gonzalo 2002:132-133; 2005:82-83). Además, como dicen Fernández-Götz (2014a:46) y Eriksen (2001:129-131) el análisis de las relaciones de género está indisolublemente unido a desentrañar las relaciones de poder establecidas. Aunque en sociedades de cierta complejidad socioeconómica, como las europeas de la Edad de los Metales, la subordinación de las mujeres se refleja como generalizada (Hernando Gonzalo 2005:83; 2006:90-94). Por otra parte, también existen numerosos ejemplos de “mujeres con poder” – político, religioso, etc. –. Por lo que hay que tener en cuenta que las relaciones de género que desde la actualidad podríamos considerar como desiguales, sus contemporáneos podrían haberlas percibido como relaciones de complementariedad (Eriksen 2001:129).

Edad

Partiendo de que la edad es un constructo cultural (Fernández-Götz 2014a:50), la identidad por edad es una identidad social vinculada a los *ritos de paso* de cada grupo. Estos ritos son pasos hacia nuevos *estados sociales*, nuevos roles (Torres Martínez 2011:336; Reyes Moya Maleno 2012:240-289). Según Eriksen (2001:135) los lazos de la solidaridad entre miembros de un mismo grupo de edad trascienden incluso las relaciones de parentesco o de

estatus, pero en muchas culturas no trascienden las de género. Es decir, entre personas asociadas al género masculino, la edad es más importante que el resto de identidades porque los ritos de paso – normalmente actos de caza – les mantienen unidos entre ellos. En cambio, las mujeres, y en algunos casos niñas, su rito de paso está asociado hacia “el matrimonio”, pasando a vivir con el futuro marido – ya adulto – desde pequeñas, no pudiéndose desarrollar como niñas – según lo que entiende nuestra sociedad – con otras personas de su mismo género y edad, como es el caso de las Awá-Guajá (Hernando Gonzalo 2011:202).

Clase

Finalmente, la identidad del pasado se construía también según la clase – estatus social – a la que se perteneciese. Ésta es determinada por la pertenencia a un linaje, el lugar que se ocupa en el mismo y las propiedades del agente como prestigio, honor, fuerza física, autoridad, inteligencia, etc. Estas clases sólo pueden existir y ser eficientes en medida que sean reconocidas por las demás (Fernández-Götz 2014a:54-56; Ruiz Zapatero 2004; Marín Suárez 2004; Parceró Oubiña 2006). El estatus se forma en base a la construcción del liderazgo, la jerarquización y del ejercicio del poder. En algunos grupos el estatus se hereda, en otros se consigue por méritos (Fernández-Götz 2014a:56-58; Ruiz Zapatero 2004; Marín Suárez 2004; Parceró Oubiña 2006).

Obviamente no todos los grupos siguen los mismos patrones de jerarquización, ni el mismo grado. Cada grupo tiene sus peculiaridades, ni si quiera se puede decir que todos los grupos celtas estuvieran cortados por los mismos parámetros sociales.

Como conclusión a este subapartado me gustaría indicar que el ser humano, como ser gregario, establece identidad relacional, de una u otra manera, bien hacia el género, la edad, el estatus o la familia, así como al grupo o etnia y cultura a la que perteneciese.

IDENTIDAD EN EL PASADO EN EUROPA

Durante la protohistoria no toda Europa se estaba desarrollando con el mismo concepto de identidad. Por un lado, nos encontramos a civilizaciones totalmente urbanizadas y jerarquizadas como los griegos o los romanos quienes tenían un fuerte sentimiento de pertenencia a la *Hélade* o a Roma como cultura, pero también como concepto de, si no nación, nacionalidad. En el caso del resto de Europa, así como en la Península Ibérica, el caso era el contrario. Sí encontramos ejemplos de *oppida* en la Galia durante los cien años antes a la conquista romana, como grandes núcleos que, en algunos casos, no todos, llegaron a ser auténticas ciudades (Collis 1984a), favoreciendo la emergencia y la consolidación de Estados (Collis 2007; Cruz 2018), la intensificación de la acuñación de moneda o la llegada masiva de importaciones mediterráneas (Fernández-Götz 2014a). Pero esta evolución no fue para nada uniforme en todas las regiones galas, por ejemplo, otras siguieron estructuras más descentralizadas y menos jerarquizadas. De hecho, explica Fernández-Götz (2014a:159), hay regiones en las que se desarrolló una producción monetaria a gran escala, pero donde no encontramos *oppida*, como en parte del occidente de Francia.

Si tomo la Galia como referencia para explicar la identidad del pasado en Europa es porque es la confluencia de las presiones de las migraciones del resto de Europa, incluido Roma, antes de llegar a la Península Ibérica (**Fig. 5**). Así, a finales del periodo de La Tène, Fernández-Götz (2014a:164) destaca tres principales influencias: 1) La migración de Cimbrios y Teutones; 2) La creciente presión “germánica” del siglo I a. C., de la que tanto hablan las fuentes escritas – especialmente César –; 3) Las repercusiones de la anexión de la Narbonense por Roma, que constituyó la antesala para la conquista del resto de la Galia. La migración de grupos cimbrios y teutones fue una empresa heterogénea desde el punto de vista étnico. A las poblaciones cimbricas se unieron, a lo largo de los veinte años de travesía, poblaciones helvecias y celtas. Pudiendo construir juntas su propia cultura a lo largo de su desplazamiento, apareciendo nuevos grupos como los atuatuques. En cuanto a las romanas, la fundación de la colonia de Narbo – sureste de Francia – en el 118 a. C. reforzó aún más el comercio con las galas, ya activo desde décadas anteriores. Este comercio se basó tanto en la importación de piezas de todo el Mediterráneo, como de la exportación de la producción local (**Fig. 6**) (Collis 1984b; Wells 2008), lo que produjo una mezcla de las culturas gala y romana.

Fig. 5. Esbozo de reconstrucción de las principales rutas seguidas por la migración de Cimbrios y Teutones a finales del siglo II a. C. (según Fernández-Götz 2014:165).

La conquista de Narbonense sólo estimuló procesos endógenos que ya estaban en marcha previamente, especialmente por las tendencias hacia la centralización. La circulación y fabricación de los objetos no está exenta de la muestra de identidad a través de los mismos, como bien expresa Wells (1998: 253-254). Las manufacturas llevan necesariamente un toque

personal de quien la ha realizado, pues cada fíbula o cerámica decorada cambia significativamente por la relación entre los objetos complejos y la individualidad de las personas. Pero esto va a cambiar a finales de la Edad del Hierro, debido a la mayor estandarización en la fabricación de numerosos elementos de la cultura material, fenómeno que también se produjo en el interior de la Península Ibérica entre las comunidades vettonas y vacceas (Álvarez-Sanchís 2009:150). La producción masiva es un factor de la cultura material de los *oppida* en relación hacia poblaciones más grandes y complejas tornando hacia la simplificación de las cadenas operativas (González Ruibal 2006:507), habiendo incluso quien habla de “civilización de los oppida” (Fernández-Götz 2014a:167-168).

Fig. 6. Principales vías de comunicación en la Galia durante Lt D (según Fernández-Götz 2014a:166)

Esta estandarización y especialización son características de formas de poder más centralizadas y desiguales como Estados o jefaturas complejas, siempre acompañadas, como ya he dicho, al incremento de las diferencias sociales (**Fig. 7**). Y aunque estos objetos llevaban marcas de la cultura e identidad general del contexto donde eran fabricadas, ya no transmitían información sobre las personas que las usaban y portaban (Fernández-Götz 2014a: 167-168).

Fig. 7. Esquema de la relación entre la estandarización y el desarrollo de las relaciones de poder

Que las personas a lo largo de áreas amplias usaran objetos semejantes sólo quiere decir que la gente estaba en contacto, que la información fluía y había una serie de ideas y gustos compartidos, no que compartiesen la misma identidad. No obstante, estos elementos materiales permiten una expresión de identidad menos particularizada, disminuyendo la gama de matices. A medida que las personas desarrollan una identidad más individualizada, precisa elementos que las identifiquen con colectivos específicos – siguiendo criterios como el oficio, género, edad, clase social, etc. – para compensar el distanciamiento emocional del resto del mundo que implica la individualización (Hernando Gonzalo 2002, 2012). Por ejemplo, las fíbulas Nauheim (Fig. 8) eran portadas por mujeres cuya cultura material era idéntica o muy parecida (Fernández-Götz 2014a:168). Aun así, pese al incremento de la individualización, la identidad de la gente del Hierro seguía siendo fuertemente relacional.

Fig. 8. Distribución de la fíbula Nauheim (Müller y Steuer, 1994:53)

Aunque la mentalidad siguió siendo predominantemente cualitativa (Fernández-Götz 2014a:171), el uso progresivo de la moneda y la escritura aumentó la visión cuantitativa de la realidad y por ende la individualización, sobre todo entre las élites. Según cita Manuel Fernández-Götz (2014a:171) de *Los comentarios de la Guerra de las Galias* de César, - hablando de los Helvecios –: “[...] en ellas se habían llevado a cabo un recuento nominal del número de los que habían salido de su patria”. Para mí la importancia de este texto no está tanto en el reflejo de la mentalidad cuantitativa de la que he empezado hablando, sino en el concepto de *patria* el cual indica una identidad de pertenencia a un sitio mucho más abstracto que una aldea o ciudad. Y aunque eso puede ser una manera de expresarse de César, ya estaríamos viendo la distinta construcción de “identidad nacional” dentro de las distintas regiones europeas reflejada en el lenguaje utilizado.

Motta y Terrenato (2006) apuntan la posibilidad de que los procesos acaecidos al norte y al sur de los Alpes fueran menos dispares de lo que tradicionalmente ha hecho creer la desafortunada división entre estudios clásicos y protohistóricos, dado que ambas realidades coexistían y se relacionaban, aunque su forma de entender el mundo que les rodeaba y sus relaciones internas fueran muy distintas.

La identidad de los aristócratas era marcadamente de clase pues se relacionaban, para bien y para mal, más con sus iguales que con “el pueblo llano”. No obstante, por muy jerarquizadas y desigualitarias que fueran la mayoría de sociedades galas de finales del primer milenio antes de Cristo el poder en ellas estaba menos separado del resto de la sociedad que en la actualidad. Como diría González Ruibal (2007:268) un jefe galo no era un faraón egipcio ni un emperador romano, se encontraba más cerca de la gente y precisaba más de ésta para sustentar su poder. Esto hace que, en estos pueblos de la Galia, no podamos establecer una única estructura piramidal para referirnos a las jerarquías, sino varias estructuras piramidales en cada cual habría aristocracias, allegados, clientes, esclavos, etcétera, no sólo en continua competición, si no también colaboración. Digamos que cada grupo tiene su propia estructura piramidal donde la legitimidad del poder no emana sólo de arriba hacia abajo sino también de abajo hacia arriba, debiendo de ser continuamente reafirmada, pues los integrantes de un grupo podrían pasar a otro en función de las circunstancias. Este poder se reafirmaría por la elocuencia, la generosidad y el arte de la guerra (Fernández-Götz 2014a:176).

Estas pirámides estaban marcadas por las relaciones que se establecían en los *oppida*, entendidos tanto como centros económicos, como centros político-religiosos (Fernández-Götz 2014b). Sea como fuere, ambos conceptos supusieron una nueva tecnología de poder, según Foucault (1978), que permitió articular una ideología más jerárquica y centralizadora. Lo que permitió reforzar la cohesión social y el control político, contribuyendo a su vez a la construcción de sociedades más desigualitarias.

A nivel de estudio es curioso cómo se le ha dado más importancia al carácter económico que al político y religioso (Wells 1984), siendo estos últimos los verdaderos motores de los *oppida* quedando el papel económico y otros como secundarios. Habiendo pruebas textuales y arqueológicas que lo demuestran – altar rupestre (**Fig. 9**) y sauna ritual de Ulaca (Ruiz Zapatero 2005a); el templo de Tiermes (Almagro-Gorbea et al. 2011); la plataforma de orientaciones

astronómicas con posible función calendárica de Segeda (Burillo et al. 2010); etc. –, no es hasta entrados los años '80 cuando empieza a adquirir relevancia el papel desempeñado por los aspectos rituales en el desarrollo de los *oppida* (Wells 2006:141), teniendo más peso identitario el aspecto político y religioso que el económico. Estos espacios de reunión crean y derivan a su vez de una identidad colectiva, pues más allá de la intencionalidad religiosa o política de estos lugares, debieron estar ligados también a antiguas tradiciones que se nos escapan, pero que debieron estar bien presentes para la gente de la protohistoria. Un ámbito sagrado está directamente vinculado a la identidad ya que estos espacios son concebidos como “lugares de memoria” (Fernández-Götz 2014a:190).

Como hemos visto, además de la identidad cultural o de sentimiento religioso, existe también la identidad de lugar de habitación. Aunque hay varias formas de concebir un centro urbano – recordemos que hemos definido la Protohistoria como periodo en el que surgen las ciudades y el urbanismo en ciertas regiones –: por un lado, estaría el concepto de ciudad, que surge en sociedades con división del trabajo, presencia del no productor y existencia de excedentes; y por otro, el concepto de lugar donde se desarrollan aspectos como la memoria colectiva, la organización de las relaciones vecinales, etcétera, de donde comprenderían mejor esa identidad de pertenencia o *nacional*¹.

Pese a que el carácter urbanizador sea algo que defina a la protohistoria, el concepto de ciudad, sobre el que hay mucho escrito, pero ningún consenso, no me interesa especialmente para tratar la identidad nacional más allá de todo lo que concierne a nivel cultural. Aunque bien es cierto que con el desarrollo de grandes ciudades o centros urbanos se potencia el proceso de individualización pues al no poder fiarse de toda la gente, empiezan a cerrarse las puertas de las casas con llave y algunos elementos, como arcones, dentro de ellas (Fernández-Götz 2014a:196). También el referente identitario desvirtúa o cambia, pues no es lo mismo vivir en un núcleo de treinta personas donde los lazos son más estrechos a otro de diez mil donde se pierde el contacto inmediato y las relaciones cara a cara (Fletcher 1995).

Aspecto común de estas comunidades es la intención de incluir y excluir, de establecer una distinción práctica y simbólica entre lo “interno” y lo “externo” (Fernández-Götz 2014a; Collis 1996). Según el planteamiento de Fernández-Götz (2014a:197) el énfasis de marcar los límites tiene mucho que ver con el poder, el desarrollo de la propiedad privada, el control y el orden, y, por tanto, con las élites. A lo que González Ruibal (2006:373) añadiría que las características de estos centros obligan a las personas a tratar con nuevos modos de gestionar el espacio que habitan, así como desarrollar nuevas formas de relación entre ellas. Y, por tanto, de individualización, dado que al verse envueltas en grados de socialización cada vez más amplios – redes comerciales, confederaciones étnicas... – van afirmando la conciencia de que existe un “yo” interior separado y distinto de la realidad (Hernando Gonzalo 2002; 2012) forjando una identidad individual.

1 Recordemos que con ese término me refiero al lugar donde se ha nacido o al que se siente vinculado, así como su cultura, alejándonos del concepto “nacional” vinculado a los grandes Estados que tenemos hoy en día.

Este proceso de individualización no sólo afecta a cómo se perciben unas personas respecto a otras, sino también de cómo percibían su relación con la naturaleza y cómo afecta ésta en su interacción con el paisaje y con el registro material que elaboran, usan y dejan.

Las murallas de estos *oppida* – como interacción con el paisaje – no siempre tenían un carácter defensivo, sino simbólico-coercitivo – como interacción con el “otro” (Hernando Gonzalo 2002:84-90, 2012; Díaz-Andreu et al. 2005b:10-12) –. Por ejemplo, en sociedades marcadas por el “*ethos* guerrero” donde el valor y el honor eran el eje articulador de las relaciones sociales (Fernández-Götz 2014a:199), la construcción de fortificaciones representaba el medio más visible para manifestar el poder de la comunidad y reafirmar su sentido de autoidentidad o identidad nacional/regional/étnica. Es decir, en muchos casos, estas murallas fueron para reafirmar su sentimiento de pertenencia a un grupo – identidad comunitaria –.

Pero los *oppida* no fueron la única categoría de asentamiento, también encontramos algunos castros de dimensiones considerablemente menores y una amplia red de granjas y aldeas rurales peor conocidas, pero donde probablemente residiera la mayor parte de la población (Fernández-Götz 2014a:204).

Indiferentemente de donde vivieran, también generaban una identidad de pertenencia con un *oppidum* que actuaba de centro político-religioso, en el cual tenían un espacio con gran aforo donde realizaban asambleas populares llenas de gente, así como otros actos políticos/religiosos. También es posible que este espacio estuviera restringido al uso político de la aristocracia que vivía en las inmediaciones. Entre otros, este es el caso del espacio público de Titelberg, centro político-religioso de las tréveras – hasta que lo reemplazó Tréveris – donde se han encontrado diversos fragmentos de cráneos humanos que hacen pensar en el culto a los antepasados (Fernández-Götz 2014a:204-210), los cuales les vinculaban identitariamente entre sí y al lugar. En este caso no se puede hablar de nacionalismo, pero sí de identidad *nacional*, ya que, aunque compartieran una *civitas*, su identidad cultural no era exactamente la misma, bien es cierto que al ser una entidad político-étnica se podría generar una identidad de etnia.

Es evidente la importancia de estos aspectos para la construcción de identidades colectivas de la Protohistoria europea en general. Es decir, a nivel religioso/identitario los santuarios o lugares socialmente simbólicos que hablan de los orígenes, del grupo y su destino, forjan una cohesión grupal a lo largo del tiempo a partir de la memoria colectiva. En definitiva, estos espacios dotan al grupo de una conexión incuestionable con el territorio.

Las identidades se construyen a través de la práctica, por ejemplo, con ceremonias públicas donde las asistentes comparten experiencias y refuerzan los lazos que unen a las comunidades, fortaleciendo los vínculos étnicos (Wells 2006:145-148). Aquí los *oppida* serían como núcleos de referencia en un mundo rural sirviendo de identificación para grupos más amplios, generando identidades colectivas (Fernández-Götz 2014a:217). Los santuarios no sólo se encontrarían en los *oppida*, sino que los habría de mayor y menor escala agrupando a identidades más o menos pequeñas de diversa índole, desde las que forjan la identidad comunitaria como los *oppida*, hasta las que tendrían los pequeños grupos familiares pasando por santuarios locales (Almagro-Gorbea et al. 2011:56).

Como vemos, hay una constante en el papel de la religión como cohesión política entre los grupos y el poder, justificando así la fortificación de los grandes sitios en altura como una manera de marcar espacios sacros de asamblea, culto y festejo (Delgado Hervás 2008:165-167). Siendo estos espacios públicos/santuarios, espacios para la conmemoración de los mitos de origen que cohesionan a etnias y subetnias, a través de recitaciones de bardos, música y danza, con hechos y personajes fundacionales, donde el *héroe fundador* es el elemento principal de cohesión identitaria. Así, el culto al héroe de las respectivas estirpes, etnias o poblaciones era un elemento ideológico esencial para definir la identidad de la comunidad de sus descendientes reforzando el sentido de la solidaridad colectiva (Almagro-Gorbea et al. 2011).

Estas celebraciones multitudinarias, siempre acompañadas de banquetes (Delgado Hervás 2008:170-172), constituyen un campo de acción política, puesto que eran momentos privilegiados para naturalizar y reforzar el orden social, es más, como analiza Fernández-Götz (2014a:222) la consumición de carne durante esos banquetes podría ser una forma de definir la pertenencia a un grupo, y el sentido de pertenencia a una comunidad más amplia. Esto lo vemos incluso en las ferias contemporáneas de numerosas zonas rurales del continente europeo, como Galicia. En todas estas ceremonias el centro simbólico de la reunión era la “Roca de la Ley” (Almagro-Gorbea et al. 2011:149-150) desde la que un orador presidía la asamblea (**Fig. 9**).

Fig. 9 Altar rupestre situado en el *oppidum* vettón de Ulaca. (Foto de la autora)

Estos lugares los describe Manuel Fernández-Götz (2014a:226) como *asiento de la tribu y espacio común de diosas/es y humanas*. Ésta última se ha entendido como un espacio de uso civil, es decir, área de reunión y asamblea; de ejercicio y paradas militares; de juegos y ceremonias religiosas; celebraciones y actividades que requerían amplios espacios al aire libre (Estarán Tolosa 2016:234). Ambas constituyen claves de gran utilidad para una renovada aproximación a las sociedades protohistóricas, al responder a las necesidades de organización vecinal de las comunidades y a la realidad de diversos niveles superpuestos de agrupación sociopolítica.

En definitiva, cada uno de estos grandes sitios representaría un “asiento para la tribu” que simbolizaría la identidad de la etnia – o subetnia – actuando como centro comunal y como foco para cada una de las personas.

Pero, aunque estos lugares se mantengan en el tiempo y resulte “fácil” ver en ellos una aproximación a las identidades políticas y étnicas de la Protohistoria Final, resulta muy distinta a nivel étnico-cultural. Pues, sea como fuere, incluso si aceptáramos una cierta continuidad en la noción de la identidad étnica, es indudable que ésta habría experimentado importantes transformaciones entre, por ejemplo, La Tène Inicial y Final. Es decir, las trèveras del siglo V/IV a. C. no serían las mismas que las del siglo I a. C.

Mejor dicho, si el paradigma étnico-cultural se basaba en la creencia de que existían unos grupos étnicos homogéneos con rasgos esenciales y estáticos, más bien serían fenómenos dinámicos y cambiantes, basados en el desarrollo de las relaciones de tipo vecinal que van integrando hogares y familias extensas en escalas identitarias más amplias de importancia situacional.

Estos pueblos o étnias establecían también su identidad grupal en base a elementos de la naturaleza a modo de tótem. Como es el caso del etnónimo “eburones”, “aquellas para los que el tejo es sagrado” o “pueblo del tejo” (Fernández-Götz 2014a:256), lo que podría indicar una consideración totémica con ese árbol; igual que el caballo para las trèveras (Fernández-Götz 2014a:236). Estas relaciones totémicas nos remiten a una estrecha identificación de los humanos con animales o plantas, propia de una menor separación entre el “yo” individual y el resto de la realidad, es decir, una identidad más relacional.

Con el auge del comercio empiezan a reforzarse las identidades *nacionales* o étnico-grupales, en el sentido de que distintas etnias empiezan a rechazar los productos exteriores. Como el caso de los suevos que vetan la entrada de vino, o la ausencia casi completa de importaciones mediterráneas – previas al periodo galo-romano – de la zona eburona (Fernández-Götz 2014a:260). Esto es reflejo de un rechazo consciente de las importaciones o de determinados productos meridionales por parte de ciertas comunidades que verían en la llegada de bienes mediterráneos una amenaza para su modo de vida y valores tradiciones y, por lo tanto, para su propia identidad grupal (Fernández-Götz 2014a:261).

Dentro de las identidades grupales podemos establecer una distinción entre las que se forjan a través de “economías políticas” que desarrollan desigualdades y jerarquización y las que lo hacen a través de “economías morales” enfatizando los valores igualitarios (Clastres 2009, 2014; Scott 1977). A la par que las primeras proporcionan bases para la generación estructural de desigualdades, las segundas ponen en marcha mecanismos para dificultar su desarrollo (Fernández-Götz 2014a:264). La identidad grupal que se basa en las economías políticas, se basa en economía y poder, estos grupos son los que desarrollan el culto aristocrático a los ancestros, los banquetes competitivos (Delgado Hervás 2008:183), etc. Y la que se basa en economías morales desarrolla valores colectivos, isonomía, explotación comunal de la tierra, ayuda mutua, reciprocidad entre hogares, etc. (González Ruibal 2011:249-251).

Estas identidades grupales están, en algunos casos, relacionadas con sentimientos comunitarios de identidad étnica; en otros, con distintos niveles de etnicidad u organización política. No obstante, las identidades de grupo no tienen por qué estar siempre construidas sobre una base étnica. La cultura material también crea identidad, a nivel inconsciente, reflejando como perciben el mundo y se perciben a ellas mismas (González Ruibal 2011:264).

Demostración de todo esto son los ejemplos del Bajo Rin que nos ofrece Fernández-Götz (2014a) de La Tène Final de comunidades con *oppida* donde encontramos presencia de productos mediterráneos, acuñación monetaria diversificada desarrollada desde fechas tempranas; y las comunidades sin *oppida*, más descentralizadas, donde observamos ausencia o escasez de importaciones meridionales, acuñaciones tardías, predominio de la cerámica de mano, etc. Digamos que estos pueblos de la Galia, a los que se refiere este autor, convivieron sincrónicamente a modo de sociedades con distintos niveles de centralización y jerarquización en La Tène Final de la siguiente manera: 1) Estados arcaicos como los eduos, helvecios o tréveros; 2) jefaturas complejas como los eburones, con niveles de centralización y desigualdad; y 3) grupos como los menapios con menor grado de jerarquización social y territorial a modo de jefaturas simples o colectivos más inclinados hacia el igualitarismo y un paisaje social más heterárquico de ideología comunitaria (Fernández-Götz 2014a:266). Aunque esto último no implicaba una ausencia total de desigualdades.

Todo esto sin olvidar que no todas las personas de una etnia sentían ni manifestaban su identidad de la misma manera, pues como he dicho en el apartado anterior, la identidad posee variables como el género, la clase o la edad. Por ejemplo, el extendido uso de brazaletes entre las mujeres eburonas refleja un papel privilegiado del cuerpo como campo de negociación social, pertenencia a un grupo, e identidad de género y edad (Fernández-Götz 2014a:267-272).

La moneda también tiene un marcado carácter identitario – más allá de su significado asociado al poder económico y político –, en ellas se acuñaban las imágenes socialmente trascendentes, como es el caso de las estáteras de oro de las eburonas – galas – caracterizadas por llevar un caballo en el reverso y un trisquel en el anverso [véase *imagen 1 del anexo*], símbolo también identitario de las astures – hispanas –.

Otros marcadores de identidad nacional – cultural – en el pasado serían la comida y la bebida, pues cada región y cultura tenía – y tiene hoy en día – su propia identidad culinaria (Delgado Hervás 2008:170). Por ejemplo, las tréveras de La Tène Final no comían carne de caballo (Fernández-Götz 2014a:267-272), bien por el carácter emblemático del animal, bien por las connotaciones totémicas, pero este hecho es un fuerte indicador de su cultura y, por lo tanto, su identidad. Además, a veces, las ausencias proporcionan tanta o más información que las presencias, o como nos gusta decir a las arqueólogas: “la ausencia de evidencia no implica la evidencia de ausencia”. Muchos son los indicadores de identidad que no han dejado huella arqueológica como las telas, tatuajes, peinados, canciones, normas no escritas, etc.

Hay que tener en cuenta que no todos los elementos culturales de carácter étnico desarrollaron el mismo papel en la construcción de la identidad de personas y comunidades. No existe ningún elemento de la cultura material que sea *per se* y de forma universal un criterio

objetivo y sin errores de etnicidad e identidad *nacional*. Su valor depende siempre del contexto, ya que, en teoría, cualquier elemento puede tener o no, una significación étnica (Fernández-Götz 2014a:273) y/o de carácter relacionado con la identidad nacional. Por lo tanto, que un aspecto cultural funcione como un indicador útil en un determinado ámbito, no implica necesariamente que lo sea también en otros.

También debemos tener en cuenta que este concepto cambia si responde a una autodenominación o a una categoría externa (Álvarez Sanchís 2009:298). A nivel étnico Smith (2003:42) describe tres tipos: categorías étnicas – exoétnicas –, redes étnicas y comunidades étnicas. La cuestión es saber distinguir entre comunidades sin autoconsciencia a las que se asignaba una cultura concreta, por ejemplo, la celticidad o la categoría que sea, desde fuera, es decir, categorías exoétnicas; o si estos etónimos reflejaban identidades étnicas conscientemente asumidas desde dentro, comunidades étnicas (Álvarez Sanchís 2009). El primer caso es un mecanismo para ordenar una realidad poco conocida y poder describirla, especialmente en contextos coloniales. En el segundo caso, sí estaríamos ante grupos étnicos propiamente dichos – eduos, vettones, atenienses...– (Fernández Götz 2014:278-282).

IDENTIDAD EN EL PRESENTE DESDE EL PASADO Y VICEVERSA EN EUROPA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA

Sin duda la mejor introducción para este apartado es la siguiente cita: “[...] En muchos de los manuales y tratados de ‘Historia de España’ aparecidos en el discurrir de la centuria ochocentista [...] se deseaba ante todo mostrar la continuidad de una colectividad nacional que tenía su cuna y arranque en los yacimientos que descubrían la huella primigenia de los primeros pobladores del solar ibérico” (Cuenca Toribio 2007-08:13). Todo esto funda mitos y leyendas de todo tipo desde la escritura historiográfica hasta la contemporaneidad, creando una España de ancestros ilustres (Aguilera Durán 2011:380). Narraciones legendarias que se apoyaban a su vez en los yacimientos asociados con el culto a héroes y deidades propias. Según Cuenca Toribio (2007-08:14), estudiosos de gran relieve, como Menéndez Pidal, Madariaga o Sánchez Albornoz, han sostenido hasta hace poco la permanencia de un carácter diferenciador de la personalidad histórica nacional distinto del de otros pueblos de su entorno, influyendo una enorme coacción sobre el individualismo ejercida por las ideas y sentimientos de sus coetáneos, y más aún, de sus antepasados. Las características *nacionales* obedecen, en parte, a las aptitudes predominantes en la colectividad y, en parte, a las circunstancias históricas (Cuenca Toribio 2007-08:15), usando el “gran pasado” de la España más remota para justificar y teorizar el nacionalismo español.

Todo este tipo de construcciones las podemos ver a lo largo de la historia atravesadas por el catolicismo, las novelas, y cualquier vertiente cultural que pueda usarse para forjar nacionalismo, tanto el español como los nacionalismos periféricos de la Península Ibérica. A continuación, voy a considerar algunos ejemplos y, a establecer más adelante, una cronología de la creación de las distintas nacionalidades de la Península Ibérica (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**) para acabar analizando el gran fenómeno del celtismo, sin duda una de las grandes influencias de la creación de la identidad en el norte de la Península Ibérica.

La religión católica como fuente creadora de identidad nacional tiene un gran peso, tanto para las distintas nacionalidades peninsulares, que veremos más adelante, como para la identidad española. El III Concilio de Toledo marcó el ideal al que debía conformarse la conducta de gobernantes y gobernadas forjando el pasado nacional y traduciendo la conducta colectiva de las españolas. De tal forma, todos los nacionalismos contemporáneos importantes del Estado español, el “españolista”, el catalán y el vasco, estimaron como eje vertebrador de su existencia el carácter católico de su ideario (Cuenca Toribio 2007-08:16). Los autores a los que Cuenca Toribio refuta sostienen unánimemente el peso decisivo del catolicismo en el proceso de construcción nacional. Como Sánchez Arévalo y Pedro Margarit, quienes defienden a una y otra orilla del Ebro “una España en creciente de Imperio”, teniendo como resultados textos de índole historiográfica, en los que el concepto de identidad nacional es entendido como representación comunitaria y simbología de “un poder englobador de dos coronas que, al alba de los tiempos modernos, rematan la empresa reconquistadora” (Cuenca Toribio 2007-08:17-18).

Se han ido creando héroes nacionales novelescos basados en un pasado español – Alaric, el Cid e incluso El Quijote – suponiendo un paso enorme en el proceso de identidad y nacionalización. E incluso las leyendas se funden con el ya citado celtismo como veremos al final del apartado. Así fueron las novelas y leyendas basadas en época protohistórica que reflejan el desenvolvimiento del pasado nacional como un suceso progresivo de unos “recios y nobles indígenas, idólatras de su independencia y libertad”, en perpetua lucha contra invasores incesablemente renovados y expulsados (Cuenca Toribio 2007-08:24). Esto en principio se puede conectar con un nacionalismo español contra el invasor, como los antiguos hispanos frente a Roma; pero el mismo discurso lo podemos ver también en el nacionalismo vasco y catalán contra la “invasión españolista”. Es curioso como españolas de distinta ideología acaban forjando su identidad en hechos del pasado, tanto lejano como más reciente, como el caso de la batalla de Trafalgar, los Comuneros Castellanos, la Armada Invencible, el ya mencionado Cid, etc. ¿Podría ser equiparable al “culto a los ancestros” con el que forjan su identidad colectiva las personas de la protohistoria? ¿Es este hecho una justificación de que lo hagan hoy en día las personas del presente²? Sea como fuere, Cuenca Toribio (2007:08) asume que, con estas leyendas, el ideario nacionalista se concibió para consumo generalizado de una población altamente analfabeta fomentando su socialización. Otros autores que veremos seguidamente tienen otra opinión.

Pero, ¿dónde surge esta justificación de las identidades nacionales en la protohistoria? Según Margarita Díaz-Andreu (1996), habría nacido con la Ilustración, vinculando la nación a la identidad “cultural” de su pueblo a través de dichas características culturales, siendo así una de las formas en las que surge la identidad nacional, dotando a culturas concretas de la protohistoria de contenido ideológico (Díaz-Andreu 1997:411; 1997a).

También es innegable que la Historia siempre ha cumplido funciones políticas. Hecho especialmente visible en las pugnas entre las élites políticas por controlar los mitos fundacionales, por imponer una visión del pasado colectivo cargada de los valores que

² Al hablar de “presente” me refiero al momento acontecido desde las luchas independentistas del siglo XX, hasta las circunstancias políticas que estamos viviendo en el año 2019.

identifican a su comunidad (Álvarez Junco 2016). Y es aquí donde encontramos la relación de la Historia con el Mito como generadores de identidad. Entendemos el mito como un relato “fundacional” que describe la actuación ejemplar de unos personajes extraordinarios, “padres ancestrales de nuestro linaje que encarnan los valores que deben regir nuestra comunidad de manera permanente” (Álvarez Junco 2016:31-32). Desde el punto de vista político su importancia deriva de que crea identidad y las comunidades humanas cuando interiorizan un relato sobre su pasado común – cargado, además, de símbolos, algunos de ellos físicos que veremos en los apartados posteriores – construyen todo un marco referencial, es decir, su cultura, en el que consiste su identidad colectiva, su identidad nacional. A modo de retorno a situaciones idealizadas de un pasado que se considera “nuestro”, por parte de las respectivas identidades nacionales.

Cuando se crea la identidad en el presente lleva consigo, no sólo las premisas bajo las que se creaba la identidad en el pasado, si no las modificaciones que se han hecho en los últimos siglos bajo intereses políticos. De esta forma, los seres humanos, cuando actúan como miembros de un grupo identitario – naciones, clanes, linajes, razas, edad, etc. – creen formar parte de entes que existen en la sociedad de manera natural, pero las identidades se hacen y deshacen constantemente, en función de distintas realidades y distintos intereses. Ideas que defiende también Álvarez Junco (2016:35-36).

De esta forma, el principal error en los libros de Historia de los siglos XIX y XX ha sido proyectar hacia atrás el Estado-nación (Ruiz Zapatero et al 1996-97), el cual, según confirma Álvarez Junco (2016:37), es una forma política inexistente antes de las revoluciones antiabsolutistas. De la misma forma resulta inapropiado hablar de “nuestros” antepasados celtas o “aragoneses” como que ellos tuvieran una percepción de unidad nacional, ya que este concepto de identidad lo hemos creado desde el presente. Por ejemplo, como dice Álvarez Junco (2016:38): *En el mundo medieval [...] los individuos probablemente se hubieran definido como nobles o villanos, cristianos o musulmanes, hombres o mujeres, viejos o jóvenes, miembros de éste o aquel linaje o familia, pertenecientes a tal o cual gremio o cofradía, vasallos del conde X o del rey Z, mucho antes de ocurrírseles mencionar que eran “aragoneses” (no digamos ya “españoles”).* Por lo tanto, hasta las revoluciones antiabsolutistas no puede hablarse de una “conciencia nacional”, ni prenatal, al no existir una teoría de la soberanía basada en las identidades colectivas.

Sea como fuere, Europa fue el espacio donde se forjaron los modelos imitados más tarde en el resto del mundo. Unidades políticas estables que muchas considerarían comunidades humanas permanentes, esencialistas, – inglesas, italianas, francesas, alemanas – y no son sino construcciones históricas (Álvarez Junco 2016:53).

Todo empezaría en la Edad Media a partir de la fragmentación feudal con centros de poder político y militar alrededor de señores que dominaban áreas de extensión intermedia y que empezaron a proclamarse “reyes”. Ya llegados a la Edad Moderna se empezaron a usar *retóricas patrióticas* que promovían el sacrificio de los intereses individuales por una colectividad que se identificaba con el espacio ocupado por aquella unidad política. Fue uno de los instrumentos para aumentar su control sobre la población y su capacidad de extracción de

recursos; que los nacionalismos incorporarían a su arsenal (Álvarez Junco 2016:54). Así Francia e Inglaterra serían las dos monarquías más antiguas que acabarían llevando a los Estados-nación modernos. Frente a esto siempre nos encontramos con los tópicos nacionalistas que disputarían ese título de máxima antigüedad. Como los medios nacionalistas vascos que insisten en los seis o siete mil años de existencia de un “pueblo vasco” consciente de su identidad e independiente; o como los políticos conservadores españoles que reclaman que España es la nación más antigua de Europa, cuando mientras había ya reyes que se titulaban de “Francia” e “Inglaterra”, la Península Ibérica estaba dividida en diversos reinos, cristianos y musulmanes, ninguno de los cuales podía aspirar a calificarse de “español” (Álvarez Junco 2016:54-55; Reyes Moya Maleno 2012:31-49). También hay quienes ven a Viriato como luchador por la independencia de España, cuando andaba a “años luz” de existir tal cosa. Bien es cierto que, antes de la era de las naciones, ya vemos escrito el vocablo *Hispania* o *España*, por las romanas y en el romance medieval, respectivamente. Pero lo es como un término meramente geográfico que se refería a la Península Ibérica, es decir, incluía también a Portugal. No es hasta la era medieval, finales del siglo XII, donde aparece el término “español”, de creación francesa para designar a los cristianos del sur de los Pirineos. Este hecho, como remarca J. Álvarez Junco (2016:143) “no deja de ser irónico, para una visión nacionalista, que el adjetivo que designa a los miembros de la nación sea un extranjerismo”.

Aun así, Alfonso X *el Sabio*, en su *Estoria de Espanna*, escrita en lengua romance, traduce de las fuentes latinas el término *hispani* como “espannoles”. Es decir, *españoles* procede del latino *hispani* que geógrafos o historiadores grecorromanos usaron como observadores ajenos al territorio (Álvarez Sanchís 2009). Ya que las habitantes del mismo se “autodenominaban” celtas, vetonas, carpetanas, turdetanas, cántabras, etcétera. Estos historiadores además les dieron “rasgos de psicología colectiva” (Álvarez Junco 2016:138) al subrayar la belicosidad de las habitantes de la Península. Pero es normal, si te atacan, te defiendes. No es un rasgo identitario, es una reacción cuanto menos natural. Viriato, las numantinas, las cántabras o lusitanas combatieron contra quienes llegaban desde fuera de sus territorios con intención de someterlas, indiferentemente de que fueran o no “españoles” – concepto que difícilmente podrían entender (Pérez Viejo 2015; Álvarez Junco et al. 2013) –.

A parte del nacionalismo español, existen en la Península Ibérica otros nacionalismos diferenciados. Sonaría muy obvio decir que uno de ellos es Portugal, cuya identidad es muy compacta (Álvarez Junco 2016:201-213), pero de la misma forma que se entiende a Portugal como una nación diferente a la española, los nacionalistas de ciertas comunidades autónomas entienden su nación, dícese la catalana, vasca o gallega, como diferente a la española. Así mismo quiero mencionar el regionalismo sin nacionalismo andaluz [véase *nota 2 del anexo*]. Tampoco quiero olvidar los nacionalismos e independentismos “minoritarios” astures, cántabros y aragoneses en los que no indagaré demasiado estas líneas, con excepción del astur, ya que actualmente tienen más visión y peso los tres primeros mencionados, pero no olvidemos que estos tres últimos también existen.

Los estudios protohistóricos en Asturias se utilizaron para reforzar los reclamos de un mayor autogobierno para la comunidad autónoma, así como la oficialidad de la lengua asturiana y su antigüedad como entidad religiosa y política, considerando que el primer reino cristiano

nació en Asturias y León – siglo VIII – como núcleo de resistencia frente al avance musulmán, dando comienzo a lo que ha sido definido desde una perspectiva nacionalista como “Reconquista” (Méndez Bueyes 2001). Este pensamiento evolucionó y se reforzó en el siglo XIX cuando las clases altas de Asturias generaron conciencia de una identidad regional diferenciada (Alonso González et al 2016:184-185).

A nivel de estudios se empezó a usar el etnónimo astures/ástures sacado de las fuentes clásicas para denominar a las indígenas que habitaban el territorio actual de Asturias y León, al igual que “celtas” se convirtió en una referencia empleada en el discurso nacionalista/regionalista asturianista. Discurso también apoyado por los estudios que planteaban la escasa o nula romanización de estos territorios y las bases indígenas de los poderes medievales del Reino de Asturias/Reino de León (Alonso González et al 2016:185). De esta forma la práctica arqueológica quedó monopolizada por élites socioculturales de ideología regionalista desde el siglo XIX, describiendo Asturias como una región con hechos históricos diferenciales, aunque sin romper con la idea de España (San Martín Antuña 1998). De esta forma identificaban los intereses burgueses con los de la comunidad (Díaz-Andreu et al 1995:28). Las celtas se relacionaban con druidas, megalitos, ermitas en los bosques y con migraciones bíblicas; mientras los castros de la Edad del Hierro eran considerados asentamientos romanos (Alonso González et al. 2016:187).

De esta forma, celtas e íberas se convirtieron en las representantes étnicas y raciales de la ideología del régimen fascista (Díaz-Andreu 1993; Alonso González et al 2016:188). Por otra parte, a la vez que reconocían que no podían probar científicamente el origen celta de los castros asturianos, ni definir lo que querían decir cuando hablaban de celtas (García y Bellido 1941:11-112), seguían forzando los datos para encajar las hipótesis celtistas en la interpretación de la Edad del Hierro asturiana (Marín Suárez 2005). Con el tiempo varias fueron las autoras, en principio academicistas, que intentaron marcar distancias con el discurso previo excesivamente celtista para generar legitimidad mediante la arqueología científica de nuevo cuño (Alonso González et al 2016:189-191). Justificar la legitimidad histórica de Asturias como nación, se convirtió para los partidos políticos en una forma de definir a Asturias como nación celta, equiparándola a Escocia, Irlanda o Bretaña [*véase imagen 3 del anexo*]. Así mismo, también encontramos grupos que presentan denuncias contra la Consejería de Cultura del Principado de Asturias o contra la Universidad de Oviedo por la falta de intervenciones arqueológicas o iniciativas museológicas que pongan en valor los castros, ya que estos son entendidos como los referentes identitarios de la nación asturiana (Alonso González et al 2016:192).

Según refiere Alonso González (2016:193), el pasado prerromano funciona simplemente como una fuente de legitimidad simbólica para sus alineamientos políticos presentes. La potestad de generar relatos sobre ese período es una atribución de la cual las arqueólogas han sido parcialmente desposeídas y de la cual ha sido poseído todo el mundo y disciplina científica, académica o artística, como el desarrollo y recuperación de la música tradicional – ahora llamada “celta” -; o que especies ganaderas como el *gochu del país* sea ahora denominado *gochu asturcelta* (Álvarez Sevilla 2004). Todo esto es una relación clara entre las áreas políticas nacionalistas, ciertas áreas económicas y los discursos arqueológicos sobre el pasado.

Alonso González y otros (2016) vuelven a poner sobre la mesa la pregunta “¿para qué sirven los celtas?”, ya formulada por González Ruibal (2005), cuya respuesta podría ser, según su artículo, para crear todo un *merchandising* cultural alrededor de esta narrativa esotérica.

Cataluña, País Vasco y Galicia

En el siguiente gráfico he marcado los hechos más importantes a través de los cuales se han construido las identidades catalanas, vascas y gallegas, a través de mitos tergiversados, hechos reales y evoluciones socio-políticas a lo largo de la historia que han forjado las características de estas identidades nacionales. Para la realización de este gráfico me he basado en los siguientes autores: Álvarez Junco (2013, 2016), Elliott (1977), Ruiz Zapatero y Álvarez Sanchís (1996-97), Reyes Moya Maleno (2012), Aguilera Durán (2011), Renales (1996).

Fig. 10. Gráfico cronológico de la creación de las identidades nacionales y nacionalismos de Galicia, Cataluña y País Vasco en base a los hechos culturales (Imagen de la autora)

Fig. 11. Gráfico cronológico de la creación de las identidades nacionales y nacionalismos de Galicia, Cataluña y País Vasco en base a los hechos políticos (Imagen de la autora)

Sociedad

Sociedad

Leyenda Cataluña País Vasco Galicia

Fig. 12. Gráfico cronológico de la creación de las identidades nacionales y nacionalismos de Galicia, Cataluña y País Vasco en base a los hechos sociales (Imagen de la autora)

Cataluña

Por muy en contra que puedan estar muchas nacionalistas o independentistas catalanas, e incluso por extraño que pueda sonarnos al resto, el inicio de formación de la identidad catalana fue hace menos de un milenio y, además, ese sentimiento de identidad no

era todavía nacional. Es típico del nacionalismo percibir el pasado a través del prisma del presente y el presente a través del prisma del pasado.

Entre otros ya representados en los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**), aquí voy a extenderme a considerar con un poco más de detalle algún hecho significativo que, sin duda, participó de ingrediente clave para forjar la identidad catalana y algunos de los hechos que se tergiversaron a su favor.

Los hechos acontecidos en 1640 fueron deformados por el relato nacionalista, que idealiza al catalán como pueblo autogobernado, presentando el levantamiento como una respuesta únicamente del pueblo catalán, olvidando tanto la unión con Francia como que Felipe IV respetara el régimen foral. Las instituciones eran las oligárquicas del Antiguo Régimen, basadas en privilegios heredados y no en derechos de todas; en la rebelión nunca hubo tal “unanidad catalana”.

Más adelante, la guerra de Sucesión española, se trató de un conflicto internacional y guerra civil interna y no un conflicto *Espanya contra Catalunya* como se ha etiquetado en un congreso histórico reciente sesgadamente nacionalista (Álvarez Junco 2016:219). Ningún otro acontecimiento ha sido modificado por el nacionalismo catalán tanto como la resistencia de 1714. No significó el inicio de un periodo de decadencia – contra lo que quiere la leyenda nacionalista – sino de prosperidad.

Seguidamente, sucedió la guerra antinapoleónica por la cual las nacionalistas catalanas mostraron un absoluto desinterés, ya que, durante el conflicto, el patriotismo español – o *antigabacho* (Álvarez Junco 2016:221) – estaba bien arraigado en Cataluña. Por otra parte, en este mismo siglo, surgieron en Barcelona los movimientos obreros a partir de las reformistas “Tres Clases del Vapor” y más tarde dominados por el anarquismo bakuninista, mientras que el marxismo sería mayoritario en Bilbao o Madrid; por otra parte, también tuvo un fuerte arraigo el carlismo. En resumidas cuentas, en el siglo XIX Barcelona fue, en palabras de Álvarez Junco (2016:222), “la ciudad más inquieta y avanzada políticamente de España, con repetidas sublevaciones y conflictos, pero sin contenido nacionalista”.

Finalmente, añadir como dato curioso, que a toda la cultura que ronda la identidad actual catalana, fruto de una “invención de la tradición”, ha de añadirse que la sardana pasó en veinte años de no ser conocida a ser el baile nacional (Marfani 1995:325), igual que el himno – *Els Segadors* – (Anguera 2010).

La situación de la identidad nacional catalana en 2016 se reflejaba de la siguiente manera: La CUP (Candidatura d’Unitat Popular) tenía un presidente independentista, Carles Puigdemont; la izquierda no estaba vinculada con el nacionalismo catalán, como Catalunya en Comú (Podemos); y por el otro lado estaba Ciutadans, partido de la oposición no nacionalista. La identidad catalana ya estaba bien forjada y, sin embargo, parte de la población no quería desvincularse del estado Español.

País Vasco

Las vascas sin duda han tenido un gran éxito en el proceso de construcción de una identidad, pues sus seguidoras están convencidas de que el suyo es un pueblo antiquísimo a pesar de que el proceso de elaboración de su autoimagen comenzara después del de las castellanas, catalanas, aragonesas o navarras. Aun así, la leyenda dice que el pueblo vasco existe desde el Neolítico. Las eras históricas documentadas, llamadas de “los vascones”, dentro de la Tarraconense, exponen como esta provincia del Imperio Romano al disolverse se encontró en una zona fronteriza entre visigodas y francas. Durante la Edad Media no penetraron las invasoras musulmanas, aunque sí ocuparon Navarra y sometieron a constantes razias la llanura alavesa (Álvarez Junco 2016:235; Reyes Moya Maleno 2012:31-49).

A esto, se le añaden los datos de los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**), algunos de los cuales desarrollo brevemente a continuación.

Su organización fue siempre de provincias, comarcas o villas autónomas, sin que existiera nunca una autoridad única ni bajo el nombre de Vasconia [véase *nota 3 del anexo*] ni ningún otro; su nombre más común fue el de Provincias Vascongadas, destacado sobre todo por el régimen franquista, nombre recibido debido, entre otros motivos, a su dispersión institucional.

Las vascas participaron interesadamente en la historia de España, en la conquista y colonización de América – por su tradición marinera – y como funcionarias de la administración real. Sin embargo, todos estos mitos y relatos – reflejados en los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**) – que acabarían asegurándoles mayores honores y mejores derechos, fueron utilizados en la era de las naciones para apuntalar una identidad que hoy tiene una fuerza imbatible (Álvarez Junco 2016:236).

Con todos los mitos y hechos reflejados en los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**), para el siglo XVII, la leyenda estaba completa. Establecidos así los “españoles de primera clase”, idea principal que diferenciaba al nacionalismo vasco del catalán. También a los pretendidos datos históricos se sumó la literatura romántica, con novelas y leyendas y la lingüística con estudios apologéticos sobre el idioma (Álvarez Junco 2016:234-252).

Respecto a lo que comento en los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**) de la construcción identitaria a partir de la raza, tengamos en cuenta que, en ese caso, nos encontramos en la efervescencia de los Estados modernos y que en todo Europa – especialmente – se están cocinando las ideas de las razas superiores y nacionalismos varios que pocos años después van a derivar en la I y II Guerra Mundial, y, en el caso del Estado español, en la Guerra Civil de 1936. Las cuatro provincias vascas se enfrentaron siempre con los reyes españoles y, de hecho, consiguieron su independencia con los fueros hasta que estos fueron subordinados a la Constitución española o suprimidos, en 1839 y 1876. Las provincias vascas del norte y del sur de los Pirineos se confederarían entonces y crearían un nuevo Estado basado en la unidad religiosa y racial, del que estarían excluidos, por tanto, las inmigrantes maquetas y las vascas no católicas, liberales o izquierdistas (Álvarez Junco 2016:246). Nos encontramos ante un nacionalismo tradicionalista e integrista, antiliberal y antiespañol, antisocialista y anti-industrialista; su

existencia procede de Dios y no de la voluntad de sus habitantes. A esto se suma la creencia, apoyada en múltiples falsificaciones de la historia, de que las provincias vascas habrían sido Estados independientes desde los tiempos más remotos.

El PNV tenía esa doble moral independentista y regionalista que sumada a su condición con el carlismo y su ideal político-social cercano al Antiguo Régimen hicieron inviable la autonomía para las provincias vascas.

Durante mucho tiempo el terrorismo dio bastante juego electoral, por ejemplo, el PP acusó a Felipe González de haber organizado los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), aumentando la cantidad de votantes del País Vasco derivando en un retroceso del nacionalismo.

El caso vasco es un ejemplo del triunfo espectacular de una invención de identidad y tradición asumida por la mayoría de la sociedad vasca. Especialmente a partir del siglo XIX cuando inventaron la bandera – la *ikurriña* –, el nombre de identidad – Euskadi – y el himno – *Gora ta gora* –. En 1919 se unifica el euskera, depurándolo de “extranjerismos” y creando el euskera *batua* – unificado –. E incluso la estética considerada “tradicional”, la arquitectura o el tipo de letra en la escritura, es reciente. Así como los *batzokis* – o *eusko etxeas* –, centros de sociabilidad política [véase nota 4 del anexo].

Galicia

Si alguna provincia tiene todos los ingredientes para cocinar su propia identidad separatista de la nación española, esa es Galicia. Pues Galicia posee, desde hace siglos, fronteras bien delimitadas, una lengua hablada por la mayoría de la población e incluso un “arsenal de agravios increíbles”, a partir del sentimiento de haber sido explotadas o marginadas por un centro político que unas “élites reivindicativas” podrían presentar como dominador o imperialista (Álvarez Junco 2016:252).

De los datos presentados en los gráficos (**Fig. 10; Fig. 11 y Fig. 12**) voy a desarrollar un poco más alguno de ellos a continuación:

Las referencias a celtas o suevas son tan lejanas que quedaron relegadas al mundo de lo legendario, en cambio tener un reino, como el que tenía Galicia en la Edad Media, es un buen comienzo para la construcción de una identidad.

El atractivo federalismo desembocará en el sexenio revolucionario (1868 – 1874) más la protesta agraria frente al sistema de los foros. Además, a mediados del siglo surgió el “provincialismo”, la defensa de la identidad gallega dentro de una propuesta de revolución liberal para el conjunto del país.

Esta construcción simbólica de la identidad gallega plantea una disparidad entre el celtismo y el medievalismo, surgiendo el celtismo como una identidad sólida anclada en la permanencia, diferenciando al pueblo gallego del resto de España. El medievalismo conectaba más la identidad nacional con las luchas sociales como la *Revolta de los irmandiños*, gesta nacional a la vez que lucha de clases reflejando a los Reyes Católicos como doblemente opresores, por castellanistas y por su apoyo a las oligarquías explotadoras del pueblo. Así

quedarán los “castillos” asociados con las élites cultas, y el celtismo con las clases populares, vinculándolo a su vez, con romerías y festivales musicales (Álvarez Junco 2016:252-270; Delgado Hervás 2008). De nuevo, en este caso volvemos a ver equiparada la resistencia a lo romano con la resistencia a lo “español”, es decir, la identidad basada en la resistencia, resistencia como defensa de la propia cultura frente al invasor (Aguilera Durán 2011). Con todo, la gallega, no dio el salto hacia la afirmación de la identidad como opuesta a la española. Galicia era como mucho la “patria”, pero la “nación” seguía siendo España. No se plantearon la independencia, el provincialismo dio paso al federalismo, que penetró en Galicia con el sexenio revolucionario, pero siguió sin contraponer a Galicia con España (Álvarez Junco 2016: 252-280) –.

Hasta ahora, todo lo ocurrido y mencionado era un fenómeno de élites. Con la irrupción de la política de masas de la Segunda República, más del 50% del Partido Galeguista eran obreras, jornaleras, pescadoras, labriegas, artesanas, etc., que, además, eran la mayoría de la sociedad gallega y monolingües de dicha lengua. El Partido Galeguista acabaría vinculándose a la Izquierda Republicana de Manuel Azaña y se iba a presentar el Estatuto de Autonomía gallego ante las Cortes cuando se produjo la sublevación de julio de 1936, aunque había sido aprobado poco antes en referéndum y sería ratificado por las Cortes españolas en 1938. Después el régimen franquista condenó el nacionalismo gallego al exilio en la clandestinidad o fusilando a sus seguidoras.

En definitiva, el caso gallego tiene datos étnicos sobrados para construir una identidad nacional: reino medieval, lengua, territorio bien definido, problemas sociales alrededor de los foros, niveles de renta inferiores a la media española – explotación o dependencia colonial –, y, sin embargo, no ha surgido un nacionalismo reivindicativo o secesionista suficientemente potente.

Desde el punto de vista histórico nunca hubo una representación institucional del reino, a diferencia de Cataluña o el País Vasco, faltó esa referencia a un pasado de autogobierno. Además, los poderes eclesiásticos quedaron dentro de la Iglesia española, al revés de lo que ocurrió en Cataluña o el País Vasco, el clero local no apoyó el nacionalismo.

Como conclusión de la identidad nacional catalana, vasca y gallega observamos que el principal factor que destaca en el proceso de construcción de dicha identidad es cultural, la lengua. Hay un vínculo afectivo muy profundo, alrededor de la lengua hay toda una identidad étnica, ligada a una serie de marcas de “catalanidad”, “vasquidad” o “galleguidad”, según sea el caso, además, y esto es aplicable a cualquier cultura, la lengua refleja la realidad cultural en la que vivimos, si nos obligan a olvidar nuestra lengua, olvidaremos también nuestra identidad.

Celticidad y celtofobia

Al igual que en Francia, el mito forjado por César de una Galia bien delimitada por los Pirineos hasta el Rin, constituyó, según Fernández-Götz (2014a:274), un apoyo ideal para la construcción de la identidad nacional. Lo mismo va a pasar con los territorios actuales del norte de España que utilizan símbolos protohistóricos (Álvarez Sanchís 2009), pues esos símbolos se

usaban en delimitaciones geográficas y políticas parcialmente distintas a las delimitadas hoy en día.

Cuando le he preguntado a la gente por qué se siente vinculada con los pueblos prerromanos del norte de la Península Ibérica, siempre me han dado una visión romántica de las celtas (Dietler 1994:595-596), o lo que piensan – por lo que se ha vendido del concepto – qué son las celtas. Pues a este concepto, Renfrew (1990:175-176) asoció varios significados entre los que se encontraban: pueblos llamados así por las autoras grecorromanas (Álvarez Sanchís 2009); pueblos que se autodenominan con este nombre; grupo lingüístico definido por las investigadoras modernas; estilo artístico desarrollado a partir del 500 a. C.; espíritu céltico reconocible a partir de rasgos atribuidos por las autoras clásicas a los pueblos celtas y herencia céltica como valores heredados.

Fig. 13. Esquema sobre la elaboración del concepto “Celtas” a través de una larga trayectoria de construcción de “percepciones y distorsiones”. Imagen de Ruiz Zapatero (2005b:22).

Así mismo, en la actualidad existe una amplia bibliografía reciente que aborda críticamente el concepto de Celtas, su construcción historiográfica y su instrumentalización con fines presentistas (Collis 1993, 1997, 2006, 2009, 2010; Chapman 1992; Díaz-Santana 2003; González Ruibal 2005; James 1999; Karl 2010; Ruiz Zapatero 1993, 2001, 2005b; Fernández-Götz 2014a). Desde el punto de vista de Fernández-Götz (2014a:280), lo que las investigadoras vienen denominando como “céltico”, debe conceptualizarse en primera línea como un fenómeno de identidad cultural, es decir, una serie de características culturales comunes a amplios territorios, atlánticos y centroeuropeos, que no conllevan la existencia de una cultura homogénea, y que

tampoco implican un “solapamiento geográfico” ni temporal de todos los componentes implicados. Como Italia, donde se han encontrado referencias epigráficas tempranas que hacen alusión a una identidad celta conscientemente asumida, por ejemplo, la inscripción *Keltie* grabada en una cerámica del siglo III a. C. de Spina o el antropónimo *mi celthestra* sobre un *bucchero* proveniente de Caere y datado hacia el 520-500 a. C. (Díaz Santana 2003). Y en el caso de la Península Ibérica encontramos inscripciones latinas en las que aparecen personas llamadas *Celtivs*, *Celticvs*, o *Celtiber/-a*, o la estela funeraria que alude a los *Celti Supertamarici* (Fernández-Götz 2014a:281) serían más ejemplos.

Fig. 14. Correlación de los datos de las fuentes clásicas, las lenguas célticas antiguas y las culturas arqueológicas en la segunda mitad del I mil. a.C. (Díaz-Santana 2003:310)

En la Península Ibérica el celtismo arraigó más fuerte en la zona gallega, “el celtismo es un arma ideológica” que, desde el siglo XIX, ha sido utilizada por el galleguismo y el nacionalismo más radical (Díaz Santana 2001:311). Vemos pues, como hasta que no surge el auge de los nacionalismos no empieza a forjarse una identidad ligada al pasado protohistórico como fuerte justificante. No sólo pasó en la Península Ibérica, nacionalismos de todo Europa se ensalzan con su pasado protohistórico, especialmente será el caso de los nacionalismos fascistas [véase imagen 2 del anexo] y nazis (Storch de Gracia y Asensio 1994; Ruiz Zapatero 1994; Ruiz Zapatero et al 1996-97; Reyes Moya Maleno 2012:14-31; Quesada Sanz 2017). En este contexto, el nacimiento del celtismo como reivindicación nacionalista se sitúa historiográficamente en el siglo XVIII-XIX (Díaz Santana 2001:313). El celtismo presupone que se establece un hilo bidireccional entre el pasado y el presente.

De esta forma van a surgir tres posiciones dependiendo del grado y el sentimiento de vínculo a los pueblos celtas, así encontraremos la celticidad, un vínculo con los pueblos celtas que no va más allá de la melancolía a rasgos concretos; el celtismo, como fuerte defensa de que el carácter actual de un pueblo proviene directamente de las celtas, o del concepto que se tiene de ellas; y en contra de seguir defendiendo esta postura, en pos de un mayor rigor histórico encontramos la celtofobia. Tres conceptos bien explicados por Díaz Santana (2001:313), que denuncia las orientaciones nacionalistas del concepto celta.

Fig. 15. Esquema de la autora para explicar las bases de cada desarrollo del celtismo a partir de Díaz Santana (2001).

Con todo, de lo que pudieron haber sido las celtas de la protohistoria europea, sólo quedan las interpretaciones de las autoras del siglo XIX, claramente distorsionadas por el concepto de que la historia debía tener utilidad política. Pero el concepto *celta* no englobaba ni las costumbres ni las características de un pueblo, sino que serían comunidades con una jerarquización y organización social compleja (Díaz Santana 2001:315-316). Un concepto más institucional que otra cosa.

Para las celtistas del noroeste, este concepto, forma una gran comunidad atlántica y comparte una serie de rasgos comunes con las demás comunidades, y la cultura castreña no supone una interrupción durante el Primer Hierro. En cambio, para las celtóforas se produce un desarrollo puramente endógeno a la misma, no conciben la región aislada como las celtistas, sus fronteras se extienden y se confunden con las de otras regiones. El concepto básico para los discursos nacionalistas – celtistas o no – es la territorialidad (Díaz Santana 2001:316). Para las celtistas, la sociedad castreña ocuparía un territorio jerarquizado de tribus y relaciones intertribales.

Personalmente podría aceptar, en todo caso, que el único punto donde se podría establecer un hilo bidireccional del pasado céltico y el presente (Reyes Moya Maleno 2012:31-49), es precisamente en el territorio, ya que se encuentra en la posible permanencia, formal e institucional de la estructuración territorial celta, hasta la Edad Media (Díaz Santana 2001:316).

En este punto, para mí es más fácil una justificación de la identidad cultural – o nacional – actual en la identificación entre el mundo rural y la cultura castreña donde encontramos a un público con imágenes idealizadas del celtismo. La manipulación a la que se ha sometido el *celtismo*, lo cargó de connotaciones xenófobas y raciales (Díaz Santana 2001:321) y por *celtismo* se empezó a entender *nacionalismo*. Esto pasa cada vez que se establece en el pasado el origen de situaciones ideológicas que sólo se encuentran en el presente. Por suerte varios son los

trabajos arqueológicos que rompen con este sesgo (Ruiz Zapatero 1994; Storch de Gracia y Asensio 1994; Domínguez Pérez 2009; Bellón Ruiz et al 2009).

Fig. 16. Imagen satírica de las discusiones entre celtistas y celtóforas (imagen de la autora)

2.3. ZONAS DE ESTUDIO

LOCALIZACIÓN E INTRODUCCIÓN AL CONTEXTO PROTOHISTÓRICO. CELTAS, CELTÍBERAS E ÍBERAS.

Los descubrimientos de la labor arqueológica desarrollada durante años en el norte de la Península Ibérica han ido modificando continuamente los límites territoriales de las distintas culturas protohistóricas asociadas, suscitando distintos debates sobre las dichas fronteras. Ejemplos de estos estudios y debates son los trabajos de Martín Almagro Gorbea y Gonzalo Ruiz Zapatero (1993, con trabajos de varias autoras); Silvia Alfayé Villa (2011); Henri Hubert (1988); Venceslas Kruta (1986); Gonzalo Ruiz Zapatero y Jesús Álvarez Sanchís (2011, con trabajos de varias autoras); Alberto J. Lorrio (1997); y Tenes y Zinser (2002) [ver imagen 4 del anexo] entre otras.

A día de hoy, hay más o menos un consenso en los límites entre el territorio celta, celtíbero e íbero, pero en lo que se refiere a la Península Ibérica en su totalidad no terminan de estar establecidos unos límites claros, como podemos ver en las distintas imágenes del anexo [ver imagen 4 y 5 del anexo].

Especialmente nos cuesta delimitar la celtiberia. Para Lorrio (1997:33), la Celtiberia es un concepto, entre otras cosas, geográfico, pero sobre todo etno-cultural, por lo que resulta

más complejo. Y más complejo es todavía, como es el caso de este trabajo, cuando a las fuentes – textos clásicos, evidencias lingüísticas y epigráficas y la arqueología – se añade también el folclore, la “perduración” de ciertas tradiciones de supuesto origen céltico. Aunque hay que admitir que puede tener valor para los estudios celtas, éste está aún por determinar. Así mismo, la consideración de todos estos pueblos como celtas, según las fuentes clásicas y Lorrio (1997:34), se basaba en su distinción con los íberos, como podemos observar en la línea separatoria del mapa inferior (**Fig. 17**), el cual separa las culturas y lenguas claramente celtas y celtíberas de las íberas.

Fig. 17. Mapa de las etnias hispano-célticas – mapa superior -, y mapa de división entre las áreas lingüísticas indoeuropeas e ibérica en la Península Ibérica, con las evidencias epigráficas prerromanas y romanas de las diferentes lenguas indígenas. Según A. J. Lorrio (2014).

En este mapa (**Fig. 17**) podemos observar con claridad la distribución geográfica de los pueblos gaélicos, astures, cántabros, así como los turmógidos, autrigones, berones, caristios o várdulos. Lo que nos queda más confuso es quiénes vivían en las actuales comunidades de Navarra, Aragón y Cataluña. A nivel lingüístico y cultural, podemos deducir por las fuentes de los mapas del anexo [véase imagen 5 del anexo], que se encontraban los pueblos vascones en las actuales Navarra y Aragón y los íberos en Cataluña.

En la tabla (**Fig. 18**) del siguiente apartado podremos observar los símbolos asociados a estas culturas y/o etnias.

TABLA DE SÍMBOLOS Y SUS USOS

Símbolo	Nombre	Culturas protohistóricas asociadas	Regiones actuales asociadas (s. XX – XXI)
	Trisquel	Galaicas Astures	Galicia Asturias
	Lauburu	Galaicas Astures Cántabras Turmógidas Autrigonas Beronas Cardistas Várdulas Vasconas	Galicia Asturias País Vasco Navarra Aragón Cataluña Valencia
	Lábaru	Cántabras	Cantabria
	Estela o espiral de 5 brazos	Galaicas Cántabras Turmógidas Autrigonas Beronas Cardistas Várdulas	Galicia Cantabria Navarra

	<p>Nogara religada, roseta o estela de seis brazos.</p>	<p>Galaicas Cántabras Vasconas Jacetanas</p>	<p>Galicia Cantabria Aragón Cataluña Navarra</p>
---	---	--	--

Fig. 18. Tabla con la representación de las distintas estelas asociadas a las culturas protohistóricas del norte de la Península Ibérica con los lugares donde se usaba en el pasado y donde se usa en el presente (s. XX y XXI).

Estos símbolos representados en la tabla (**Fig. 18**) son, muy probablemente, de origen indoeuropeo, pudiéndolos observar en época protoindoeuropea [véase *imagen 1 del anexo*], aunque en época protohistórica los pueblos celtas, celtíberos e íberos del noreste de la Península Ibérica usaban indistintamente unas estelas u otras. Sí que es cierto que se han encontrado usos más comunes por regiones de un tipo u otro característico, como puede ser en la zona galaica y astur el *trisque* [véase *imagen 6 del anexo*]; en la zona del país vasco actual, así como la región vasca de la Edad del Hierro, la estela de cuatro brazos o *lauburu*; en la zona cántabra también encontramos con éstos símbolos más nos en el *lábaru* [véase *imagen 7 y 8 del anexo*], la estela de cinco brazos [véase *imagen 9 del anexo*] e incluso la de seis [véase *imagen 10 del anexo*], aunque esta última es especialmente representativa en la zona del Alto Aragón y también la encontramos en Galicia (**fig. 19**).

Guerreiro Celta Galaico

Fig. 19. Representación de un guerrero celta galaico con una representación de una estela de seis brazos encontrada en el Castro de *Santa Tegra* (Galicia).

Fuente de imagen: www.tartan.galician.org

Estas estelas se asocian a distintos significados, algunos de carácter simbólico-religioso o espiritual, otros como representaciones del principio, el fin y los elementos del planeta Tierra, etc. Pero algo en que coinciden las autoras, especialmente en lo que se refiere a las estelas cántabras, es que representan la disposición de los castros o los castros se disponían en función a la estela (VV.AA. 2001; Peralta Labrador 2003; Ocejo et al. 2012), según se mire.

Usos de los símbolos identitarios de la protohistoria del norte de la península ibérica en los siglos XX y XXI

Los símbolos comentados en el apartado anterior empiezan a usarse como símbolos de identidad nacional en las distintas regiones, muy seguramente a finales del siglo XIX – como explica Álvarez Junco (2016) a lo largo de todo su libro –, pero se empezaron a generalizar en los años '70 del siglo XX. Aunque cotidianamente se usan desde el 1200 a.C., a modo decorativo o simbólico, e incluso las podemos ver representadas en iglesias [*véanse imágenes 11 y 12 del anexo*]. Pero no hacia la identidad nacional, que, como hemos visto, empieza con la España de las autonomías, y nos genera imágenes tan curiosas como la representación de lauburus en fachadas levantinas del siglo XX [*véase imagen 13 del anexo*].

La gente se vincula a estos símbolos como unión a las raíces de la cultura con la que se asocian, es decir, se vinculan con su origen. Y lo marcan de distinta forma, normalmente en su estética, desde algo más profundo como pueden ser los tatuajes [*véase imagen 14 y 15 del anexo*] – especialmente lo podemos observar en la *imagen 15 del anexo*, donde vincula los símbolos a un escudo y a su propio cuerpo interior –; anillos [*véase imagen 16 del anexo*], colgantes [*véase imagen 17 del anexo*], etcétera; así como iconos de escuelas de idiomas, como *fabla aragonesa* usan tanto el nombre como el símbolo de la *nogara religada*, roseta o estela de seis brazos [*véase imagen 18 del anexo*]. Marcando así una identidad nacional que traspasa a los inicios de la España de las autonomías llegando hasta los tiempos remotos de la protohistoria, ligando su identidad no sólo a un territorio concreto, sino a un pasado que justifica ese territorio, reflejando así su identidad nacional.

Con el surgimiento de la vinculación y la relación de los símbolos y nombres protohistóricos a una identidad nacional, surgen también equipos de fútbol con simbología prerromana, como puede ser el propio nombre del Numancia Club Deportivo o el Celta de Vigo, el cual, además, lleva representado un trisquel en la parte superior trasera de la camiseta oficial [*véase imagen 19 del anexo*].

Así mismo, con el desarrollo del turismo se ha generado toda una serie de *merchandising* alrededor de estos símbolos [*véanse imágenes 16, 17, 20, 21, 22 y 23 del anexo*].

Seguidamente se generó una moda entorno a la cultura, espiritualidad, significados y mitos asociados a esos símbolos que provocó que gente de distintas regiones y nacionalidades empezaran a usarlos cada uno dándole un significado distinto y particular, encontrando así bares con dicha simbología [*véase imagen 24 del anexo*]; colgantes – o cualquier artículo – con estos símbolos mezclados con características del arte irlandés [*véase imagen 17 del anexo*]; o hasta

quien lo pinta es su EPI (Equipo de Protección Individual) de trabajo [véase imagen 25 del anexo], sin estar su trabajo relacionado de ninguna manera con ello. Esta moda y el fanatismo por revivir episodios históricos o mitología asociada en videojuegos hace que también podamos observar dichos símbolos en ellos [véase imagen 26 del anexo].

3. DISCUSIÓN

Las fechas de los periodos protohistóricos son distintas en cada lugar del mundo y cada autora define la protohistoria de manera diferente, pero coinciden en que su diferencia con la prehistoria es el cambio de economía de producción sumada al sedentarismo. Para otras autoras, son sociedades en transición hacia una cultura escrita. En mi opinión, la división "...prehistoria-protohistoria-historia..." depende más del lugar y las características culturales y sociales que de las fechas, pero a su vez me parecen términos etnocentristas, pues se estarían considerando "prehistóricas" a las sociedades que hoy en día –s. XXI– viven sin escritura rodeadas de un mundo globalizado. Estas sociedades llevan siglos viviendo sin necesidad de la escritura e intentar definirlos como "pre-históricas" o "proto-históricas" por el tipo de cultura en la que viven obliga a pensar que seguirán "desarrollándose" hasta alcanzar la escritura o una vida "civilizada", cuando no todas las sociedades llevan la misma línea evolutiva que acaba desembocando en las sociedades capitalistas y de Estados en las que vivimos la mayoría.

La protohistoria europea está marcada por el desarrollo del urbanismo, y el urbanismo o las estructuras constructivas siempre reflejan la realidad social del grupo que lo habita. De esta forma se puede observar la diferencia de la estructura de las diferentes sociedades europeas donde encontramos grandes ciudades y Estados – como Roma – frente a pequeñas aldeas sin apenas jerarquización social o pequeñas jefaturas – como las particulares agrupaciones de la Península Ibérica –. En muchos casos encontramos población dispersa en granjas o estructuras similares, con vinculación identitaria a un *oppidum* común.

Más allá de los términos urbanísticos, las sociedades de la protohistoria fueron definidas por términos territoriales más amplios, definidos por una cultura más o menos común. En el caso de los pueblos del norte de la Península Ibérica se han modificado continuamente los límites territoriales. Entonces, ¿cómo podemos definir a estas culturas y pueblos del norte de la Península Ibérica? Podemos decir que las celtas de esta zona se definen por sus diferencias, es decir, celtas eran aquellas que no eran íberas. Pero también se pueden definir por sus semejanzas, como la adoración al sol, la cual coincide con otras culturas "protohistóricas" como las faraónicas o incas.

En los primeros siglos de la colonización romana, algunos castros del norte de la Península Ibérica se dejaron influenciar culturalmente y otros no. Podría ser a causa de la orogenia característica del paisaje en el que se encontraban, de su cultura y economía, de su asociado carácter de resistencia, etc. Hasta la fecha, no hay estudios que lo puedan confirmar, pero este hecho ha sido tergiversado convirtiéndolo en resistencia a lo romano y siendo tomado como ejemplo, especialmente a partir de la España de las autonomías, por ideologías independentistas y nacionalistas del norte de la Península Ibérica como resistencia a lo

“españolista”. Aunque también fue tomado por el nacionalismo español como ejemplo de una nación unida que resiste al invasor. Así, celtas e íberos han sido utilizados como representantes étnicos y raciales de la ideología del régimen fascista, y más adelante, de las que luchaban contra él. Siendo continuamente tergiversada la historia de tal forma que los nacionalismos anti-españolistas reniegan de que, en algún momento, sus habitantes y representantes se hayan sentido orgullosamente españolas, aunque así lo fuera.

Todos estos nacionalismos pretenden que su nación es más antigua que las demás, idea que han inculcado gracias a la religión y las leyendas que socializaban las ideas nacionalistas basadas en el pasado entre una población altamente analfabeta. Las élites políticas convierten los mitos fundacionales en la historia de su pueblo, en su cultura común, un pasado que se considera “suyo/nuestro”, generando su identidad nacional. La gente se identifica con pueblos, naciones, razas, edad, etc., creyendo que existen en la sociedad de manera natural, cuando en realidad son creadas. Esta idea tiene sus raíces en la Ilustración, cuando se empieza a relacionar la cultura de los pueblos de ese momento con la cultura de los pueblos del pasado. En mi caso, sólo podría aceptar la bidireccionalidad celta de la que habla el celtismo entre el pasado y el presente, en el territorio, donde, más o menos, puede darse una permanencia hasta la Edad Media.

Parece que todo el mundo tiene potestad para generar discursos sobre el pasado prerromano menos las arqueólogas. En el pasado nada era igual que en el presente, por esto no debemos reconstruir el pasado con parámetros del presente. Deberíamos asumir que nuestro trabajo académico es tan político como las representaciones alternativas sobre el pasado que podemos generar. Superando, de una vez por todas, el error de base que supone proyectarnos a nosotras mismas en el pasado.

El mencionado peso de la religión a la hora de forjar identidades nacionalistas se ve reflejado especialmente en los nacionalismos catalán y vasco, donde el catolicismo tiene vital importancia en dicho proceso. Al igual que en Cataluña o el País Vasco, en Asturias también el catolicismo será protagonista en la creación de dicha identidad, pero al contrario que en ellas, las cuales se consideran anti-españolistas, Asturias establece un regionalismo no diferencial a España, al igual que Galicia, aunque ésta última no será apoyada por el clero. No obstante, hay un factor común en las cuatro comunidades autónomas, la importancia de la lengua. La lengua es un reflejo de la realidad en la que viven las personas que la hablan, si olvidan su lengua, pierden su realidad, asimilando la del idioma colonizador. A estas comunidades se le suman también otras del norte, como Aragón, que pretenden revivir o no dejar morir su lengua.

Esta ansia por encontrar una identidad común con una comunidad, pero a la vez distinta del resto, es el reflejo de la necesidad de una identidad relacional en un mundo cada vez más individualizado. Podemos observar esa identidad colectiva y relacional de muchas formas en el pasado mediante medallones, fíbulas, etcétera, iguales que fueron portadas por distintas personas; pero la más colectiva sin duda son los espacios de reunión tanto religiosos, como políticos o festivos. Tanto la identidad relacional y colectiva como la individual también se refleja en los tipos de enterramiento: las autóctonas de la Edad del Cobre se enterraban en tumbas colectivas, mientras que las tartésicas influenciadas por colonos fenicios, lo hacían en tumbas

individuales. Aun así, las sociedades prerromanas seguían siendo más colectivas que las romanas que eran más individualizadas. Cada colonización es un paso más hacia la individualización del ser humano, separándose, cultural, económica, religiosa o políticamente, de la comunidad.

Por otra parte, aunque se tienda a crear distintas individualidades desde los conceptos de etnia, género, edad y clase, muchas veces están indiscutiblemente relacionados. Además, en el caso de las clases, éstas sólo pueden existir y funcionar si son reconocidas por el resto de clases. Siendo las diferencias sociales, diferencia de necesidades; es decir, vivir en un núcleo de muchos habitantes acaba suponiendo más individualización y desconfianza y, por lo tanto, nuevas formas de relación entre las personas que habitan ese entorno, dando mayor importancia a la identidad del “yo”.

En estas incógnitas identitarias, la labor de la arqueología es analizar la identidad de la cultura material a través de las relaciones entre personas y cosas y no de las cosas en sí solamente. A la vez que, en cualquier estudio arqueológico, hay que tener en cuenta las diferentes identidades y saber identificarlas en cada caso concreto. Por ejemplo, los santuarios, cuanto más grandes, más identidad colectiva-nacional suponen; cuanto más pequeños, más identidad de grupo-etnia-familia. No obstante, aunque las personas usen los mismos lugares de culto y los mismos símbolos de generación en generación, y se autodenominen de la misma forma, cada generación – por ejemplo, de astures – cambia respecto a la anterior, renovando muy lentamente las características que lo definen como grupo e identidad étnica. Así que es difícil imaginar con cuál de todas las generaciones de celtas se sienten identificadas las personas que en el siglo XXI se autodenominan celtas.

Por otra parte, también se desarrollan dos identidades grupales opuestas entre sí, una basada en la economía y poder y otra en la isonomía y la ayuda mutua. De esta forma cada vez se van a ir generando más tipos de identidades y culturas, hasta que se produce el rechazo hacia “la cultura extranjera” para no perder las costumbres que las definen en pos de unas que no están ligadas con su cultura y lugar de pertenencia. Una identidad se genera para sentirse fuerte ante la identidad contraria, sea cual sea esta – raza, etnia, género, cultura, etcétera –.

En el pasado lejano y no tan lejano, como la Edad Media, no existían las naciones ni una identidad ligada a un concepto tan amplio como ese, por eso, las personas de la época no se consideraban, por ejemplo, catalanas, ni aragonesas, ni mucho menos españolas. Como mucho se podían considerar ganaderas, cristianas, hombres, mujeres, etcétera. Es curiosa la importancia del pasado para la creación de identidades del presente, especialmente de la etapa protohistórica, como en la Península Ibérica o en el resto de Europa. Así como no olvidar la mencionada importancia de la lengua como identidad que, sumada a la importancia del símbolo como identidad, hace que podamos encontrar nombres y logos de escuelas donde se enseñan estos idiomas, con los símbolos protohistóricos asociados, queriendo mostrar un pasado que justifica lo asociado actualmente a ese territorio. Concepto que marca especialmente mi definición de *identidad nacional*: sentirse emocionalmente vinculada con un territorio y su cultura, o parte de ella.

Desde los últimos siglos – XIX, XX, XXI – la identidad nacional de los pueblos del norte de la Península Ibérica se ha representado con símbolos protohistóricos asociados por territorios. Los pueblos prerromanos de esta zona usaban indistintamente un símbolo que otro, aunque, a veces, predominaba uno específico en un área determinada. Éstos símbolos podrían representar al *héroe fundador*, la distribución del castro, representar un motivo religioso o espiritual, etc. Sea como fuere, caracterizó a su cultura y su identidad.

Probablemente, los pueblos galáicos, astures y cántabros, para los cuales el castro era lo más importante, reflejaban mediante estos símbolos al *dios tutelar* de cada castro, o como hemos visto, a la división y estructuración dentro de él. También puede estar reflejando ambas realidades, al dios y al castro. El *dios tutelar* y el *héroe fundador* pueden ser, a veces, interpretados como lo mismo, ya que también se generaba todo un culto al *héroe*, sintiéndose identificadas por él, y por lo tanto representándolo en el símbolo o portando el mismo símbolo que dicho héroe. Esto no quiere decir que todas las personas que portasen el mismo símbolo o lo representasen, tuvieran necesariamente el mismo dios o héroe, ni siquiera la misma cultura. Portar objetos o símbolos semejantes en distintas zonas del continente euroasiático sólo quiere decir que la gente estaba en contacto, no que tuvieran la misma identidad - no es lo mismo un *lauburu* para las personas de la antigua India, que para un romano -. Aunque la individualización general provoca una búsqueda de símbolos u objetos que relacionen al individuo con un grupo. Así mismo, si nos fijamos, son símbolos con bastante facilidad representativa, es decir, podrían haber surgido en distintas culturas los mismos símbolos con un significado distinto, o incluso parecido, sin necesidad de contacto entre ambas culturas. Al igual que muchas culturas, las celtíberas basaban su religión en el culto a la naturaleza y sus ciclos solares, elementos que podrían estar representados estos símbolos.

Como he dicho, las culturas de estos lugares han ido cambiando de generación en generación, así como seguramente el significado de sus símbolos, los cuales, no obstante, han permanecido en las representaciones cotidianas a lo largo de la historia, pudiendo encontrar estos símbolos “celtas” en iglesias románicas. Y que cuyo uso cotidiano haya favorecido la relación entre el símbolo y la identidad nacional. El uso decorativo de estos símbolos se expandió por levante y otras zonas de la Península Ibérica, especialmente desde el siglo XIX.

En pleno siglo XXI este tipo de símbolos vinculan a las personas con su origen, o puede que los porten simplemente de modo decorativo, sin vinculación emocional ninguna. Y son usados desde la gente más conservadora hasta la más radical y revolucionaria, pasando por una gran masa de turistas. Se ha creado todo un *merchandising* a su alrededor como resultado de la suma del turismo más la moda, esto provoca que cada individuo otorgue al símbolo un significado diferente y particular. Lo que me hace cuestionar, si poner la cultura “de moda” es buena o mala idea. Desde luego expandir el conocimiento histórico y que éste esté al alcance de todo el mundo es un objetivo a conquistar, ya que la historia nos pertenece a todas. Pero a la vez ese proceso debe hacerse con la responsabilidad de una interpretación lo más verídica posible, para que la historia se deje de tergiversar y deje de servir para manipular las identidades de aquellas que no se cuestionan su propia historia.

4. CONCLUSIÓN

El lenguaje oral, escrito o simbólico, refleja la realidad de las personas que lo reproducen, la imposición de la lengua durante todas las colonizaciones de la historia, ha supuesto y supone una fuerte aculturación. Las colonizaciones rompen, de esta forma, la comunidad de las culturas colonizadas imponiéndoles una realidad más individual, comportamiento que las colonizadoras han adquirido al haber desarrollado un modelo de sociedad más individualizante derivada de sociedades más complejas con un gran desarrollo urbanístico que promueve ese comportamiento.

El pasado es como otro planeta y debemos interpretarlo sin prejuicios, sin relacionarlo automáticamente con el presente, ni éste con el pasado. Esto replantea el procedimiento del estudio arqueológico empeñado en clasificar a los grupos protohistóricos de la Península Ibérica como celtas, celtíberos o íberos, labor a su vez complicada por las particularidades de cada pequeño grupo. Así mismo también se ha de replantear las divisiones lineales de la evolución de ciertas sociedades, pues no sirven, ni deben aplicarse para el estudio de todas las sociedades. Cada una tiene sus características y han de ser interpretadas también de forma independiente al resto de sociedades semejantes y contemporáneas. Es decir, se deben redefinir los términos con los que se describen las culturas. A lo que he de sumar las ideas de Alonso González (2016:197) y González Ruibal (2010:21), de que, a su vez, hay que interpretar el pasado para transformar el presente y que es necesario potenciar una arqueología políticamente radical, una que abandone la inclusión para abrazar la división y que acepte el conflicto antes que la coexistencia pacífica.

“El pasado vive y actúa sólo en la medida en que desde el presente se le hace vivir y actuar; por sí mismo, el pasado no produce actitudes nacionalistas, no explica y desde luego no justifica nada” (Pereira Menaut 1994:852 en Díaz Santana 2001). No obstante, el ser humano es un ser gregario, necesita sentirse identificado con un grupo, aunque esto a veces genere identidades ficticias e incluso el rechazo de otras identidades o el deseo de sentirse de un grupo sin necesidad de rechazar a otro grupo, pero sí con la necesidad de diferenciarse de él. Sentimiento que facilita la creación de una identidad, sea cual sea esta, como la identidad nacional. Esta búsqueda de identidad ha creado un concepto de “celta” totalmente inventado por un imaginario idealista y romántico con el que sentirse identificada. De la misma forma que muchas personas llevan los símbolos protohistóricos porque los identifican con los elementos de la naturaleza, en la que focalizan su espiritualidad.

Los símbolos adquieren un uso cotidiano cuyo significado ha cambiado de generación en generación, usándose en las regiones “de origen”, haciendo que, hoy por hoy, en todo el norte de la Península Ibérica se sigan usando los símbolos de la protohistoria, asociados a un determinado territorio, con carácter de identidad nacional, pero que, por unas cosas u otras ha acabado evolucionando. Lo no quiere decir que tenga por qué mantenerse en el tiempo. Como hemos visto, la moda y la expansión del uso de estos símbolos ya está cambiando su significado e incluso los límites territoriales de su uso.

5. BIBLIOGRAFÍA

AGUILERA DURÁN, T. 2011: "La utopía del bárbaro. Imágenes idealizadas del pasado prerromano en la España contemporánea", *El futuro del pasado*, n. 2, pp. 371-387.

ALFAYÉ VILLA, S. 2011: *Imagen y ritual en la céltica peninsular*. La Coruña. Toxosoutos Editorial.

ALMAGRO GORBEA, M. & RUIZ ZAPATERO, G. (eds.) 1993: *Los celtas: Hispania y Europa*. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.

ALMAGRO-GORBEA, M.; ORTEGA, O.; BLECH, M.; RUIZ MATA, D.; FRID SCHUBART, H. 2009: *Protohistoria de la Península Ibérica*, Barcelona. Ariel Prehistoria.

ALMAGRO-GORBEA, M.; LORRIO-ALVARADO, A. J. 2011: *Teutates. El Héroe Fundador y el culto heroico al antepasado en Hispania y en la Keltiké*. Madrid. Real Academia de la Historia.

ALONSO GONZÁLEZ, P.; GONZÁLEZ ÁLVAREZ, D.; MARÍN SUÁREZ, C. 2016: "La Arqueología de la Edad del Hierro y el celtismo como recurso para la construcción de identidades contemporáneas en Asturias y León", *ArqueoWeb*, n. 17. pp. 182-205.

ÁLVAREZ JUNCO, J.; DE LA FUENTE MONGE, G; BEYOND, C. P.; Y BAKER, E. 2013: *Las historias de España. Visiones del pasado y construcción de identidad*. Madrid. Crítica.

ÁLVAREZ JUNCO, J. 2016: *Dioses útiles. Naciones y nacionalismos*. Barcelona. Galaxia Gutemberg.

ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. R. 2009: "Expresiones de identidad: las comunidades prerromanas de la Meseta", *De la Región Vaccea a la Arqueología Vaccea*. pp. 293-318. Valladolid.

ÁLVAREZ SEVILLA, A. 2004: "El gochu celta", *Asturies: memoria encesa d'un país*, n. 17. pp. 72-81.

AMPUERO, B. G.; HIDALGO, L. J. 1975: "Estructura y proceso en la prehistoria y protohistoria del Norte Chico de Chile". *Chungara: Revista De Antropología Chilena*, n. 5, pp. 87-124. Santiago de Chile.

ANDREU, LAURA B. 1992: "La protohistoria del libro en las culturas precolombinas", *Educación y biblioteca*, n.30. pp. 73. Valencia.

ANGUERA, P. 2010: *Els Segadors. Como es crea un himne*. Barcelona. Rafael Dalmau Editor.

AYARZAGÜENA SANZ, M. 1993: "La arqueología prehistórica y protohistórica española en el siglo XIX", *Espacio, tiempo y forma*. s. 1. n. 6. pp. 393-412. Madrid.

AYUSO, V. M. G. 1995: "El vino en la protohistoria del Mediterráneo Occidental". *In Arqueología del vino los orígenes del vino en occidente: Simposio Arqueología del Vino 1º 1994* pp. 73-104 Jerez de la Frontera.

BACHOFEN, J. J. 1861: *Mutterrecht und Urreligion*. Stuttgart. Verlag der Wissenschaften [ed. cast. 1988: *Mitología arcaica y el derecho materno*. Barcelona. Antrhopos editorial del hombre]

BADÍA MARÍN, V. 1988: "El vino en la prehistoria y protohistoria valenciana", *Anal. de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana*, n.66, pp.231-242. Valencia.

BELLÓN RUIZ, J. P.; GARCÍA FERNÁNDEZ, F. J. 2009: "Pueblos, culturas e identidades étnicas en la investigación protohistórica de Andalucía, I: de la Restauración a la Guerra Civil", *Identidades, culturas y territorios en la Andalucía prerromana*, pp. 51-74. Sevilla.

BLÁZQUEZ, J. M.^a; ACQUARO, E.; LÓPEZ CASTRO, J. L.; SCHUBART, H.; PLÁCIDO, D.; FERNÁNDEZ MIANDA, M.; WAGNER, C. G.; ALMAGRO, M.; CARRILLERO, M.; ALVAR, J.; MYRO, M.^a M. 1993: *Los Enigmas de Tarteso*. Madrid. Cátedra.

BURILLO, F.; PÉREZ GUTIÉRREZ, M. y LÓPEZ ROMERO, R. 2010: "Estudio arqueoastronómico de la plataforma monumental de Segeda I", *VIII Congreso Ibérico de Arqueometría*. pp. 287-292. Teruel.

CARDETE DEL OLMO, M.^a C. 2006: "La etnicidad como un arma ideológico-religiosa en la Antigua Grecia: el caso del Monte Liceo", *Spal*. n. 15, pp. 189-203.

CELESTINO PÉREZ, S.; ALVAR EZQUERRA, A.; NIETO SORIA, J. M.; ALBAR EZQUERRA, A.; AVILÉS FARRÉ, J. 2017: *La protohistoria en la Península Ibérica*, v. 2. Madrid. Akal.

CHAPMAN, M. 1992: *The Celts: The Construction of a Myth*. Londres. Palgrave Macmillan UK.

CHINARRO CHAMORRO, D. 2011: "La protohistoria del teatro de Miguel Hernández Estudios humanísticos". *Filología*, n. 33, pp. 143-170. Madrid.

COLL COMPTE, J. 1991: "Protohistoria del pueblo ario". *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas*, Año 27, pp. 25-31 Madrid.

COLLIS, J. 1993: "Los celtas en Europa", *Los Celtas: Hispania y Europa*. pp.63-76. Madrid.

COLLIS, J. 1984a: *Oppida. Earliest towns north of the Alps*. Sheffield. University of Sheffield.

COLLIS, J. 1984b: *The European Iron Age*. Londres. Routledge.

COLLIS, J. 1996: "Hill-forts, enclosures and boundaries", *The Iron Age in Britain and Ireland: Recent Trends*. pp. 87-94. Sheffield.

COLLIS, J. 1997: "Celtic Myths", *Antiquity*, n.71, pp. 195-201.

COLLIS, J. 2006: *The Celts. Origins, Myths and Inventions*. Stroud. The History Press.

COLLIS, J. 2007: "The polities of Gaul, Britain, and Ireland in the Late Iron Age", *The Later Iron Age in Britain and Beyond*. pp. 523-528. Oxford.

COLLIS, J. 2009: "Celts and Indo-Europeans: linguistic determinism?", *Departure from the Homeland: Indo-Europeans and Archaeology*. pp. 29-45. Washington D.C.

COLLIS, J. 2010: "Redefining the Celts", *Kelten am Rhein. Akten des dreizehnten Internationalen Keltologiekongresses. Zweiter Teil: Archäologie. Philologie. Sprachen und Literaturen*. pp. 33-43, Bonn.

CLASTRES, P. 2009: *Investigaciones en antropología política*. Barcelona. Gedisa.

CLASTRES, P. 2014: *La sociedad contra el Estado*. Bilbao. Virus.

CRUZ, R. 2018: *Revolución neolítica. Orígenes del Estado, el patriarcado y la desigualdad social*. Madrid. La Rosa Negra Ediciones.

CUENCA TORIBIO, J. M. 2007-08: "Personalidad e identidad históricas de España. Leves glosas un tanto a redropleo", *IVS Fvgit*, n. 15. pp. 11-33.

DE MORA VALCÁRCCEL, C. 2002: "La protohistoria literaria de Cortázar: 'La otra orilla'" *La Licorne*, n. 60. pp. 47-70. París.

DELGADO HERVÁS, A. 2008: "Alimento, poder e identidad en las comunidades fenicias occidentales", *CPAG*, n. 18, pp. 163-188.

DÍAZ-ANDREU, M. 1993: "Theory and ideology in archaeology: Spanish archaeology under the Franco regime", *Antiquity*, n. 67., v. 254. pp. 74-82.

DÍAZ-ANDREU, M.; MORA RODRÍGUEZ, G. 1995: "Arqueología Política: el desarrollo de la Arqueología española en su contexto histórico", *Trabajos de Prehistoria*, n. 52, v.1, pp. 25-38.

DÍAZ-ANDREU, M. 1996: "Constructing identities through culture. The Past in the forging of Europe", *Cultural Identity and Archaeology. The construction of European Communities*. Pp. 49-61. Londres.

DÍAZ-ANDREU, M. 1997: "Nación e internacionalización. La arqueología en España en las tres primeras décadas del s. XX", *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*. Pp. 403-416. Málaga.

DÍAZ-ANDREU, M. 1997a: "Prehistoria y Franquismo", *La cristalización del pasado: génesis y desarrollo del marco institucional de la arqueología en España*. Pp. 547-552. Málaga.

DÍAZ-ANDREU, M.; LUCY, S. 2005a: "Introduction", *The Archaeology of Identity. Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion*. Pp. 1-12, Londres.

DÍAZ-ANDREU, M.; LUCY, S.; BABIC, S.; EDWARDS, D. N. 2005b: *The Archaeology of identity. Approaches to gender, age, status, ethnicity and religion*. Londres. Routledge.

DÍAZ-ANDREU, M. 2007: *A world History of Nineteenth-Century Archaeology. Nationalism, colonialism and the Past*. Oxford. OUP Oxford.

DÍAZ SANTANA, B. 2001: "Arqueología política en la investigación protohistórica de Galicia", *Complutum*, n.12, pp. 311-324. Madrid.

DÍAZ SANTANA, B. 2003: "Los celtas. Identidad, etnicidad y arqueología", *Spal*, n.12, pp. 299-316.

DIETLER, M. 1994: "Our ancestors the Gauls: archaeology, ethnic, nationalism, and manipulation of Celtic identity in Modern Europe", *American Anthropologist*, n.96, pp. 584-605.

D'ORS, M. 1994: *La "protohistoria poética" de Manuel Machado*. Málaga. Generic.

EIROA GARCÍA, J.J. 2010: *Prehistoria del mundo*. Barcelona. Sello Editorial.

ELLIOTT, J. H. 1977: *La Rebelión de los catalanes. Un estudio sobre la decadencia en España (1598-1640)*. Madrid. Siglo XXI de España Editores.

ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, J. J.; CELESTINO PÉREZ, S. 1984: *Acerca del vino en la protohistoria extremeña*. Extremadura. Universidad de Extremadura y Centro Cultural Santa Ana.

ERIKSEN, T. H. 2001: *Small Places, Large Issues. An introduction to Social and Cultural Anthropology*. Londres. Pluto Press.

ESTARÁN TOLOSA, M^a. J. 2016: *Epigrafía bilingüe del occidente romano. El latín y las lenguas locales en las inscripciones bilingües y mixtas*. Zaragoza. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

FARYLUK, L. 2015: "Arqueología Anarquista: Entre un Estado de la cuestión y un manifiesto individual (en contra del individualismo)", *Erosión: Revista de pensamiento anarquista*, n.5, pp.71-87.

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M.; RUIZ ZAPATERO, G. 2011: "Hacia una Arqueología de la etnicidad", *Trabajos de Prehistoria*, n. 68, v. 2, pp. 219-236.

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. 2014a: *De la familia a la etnia. Protohistoria de la Galia oriental*. Madrid. Real Academia de la Historia.

FERNÁNDEZ-GÖTZ, M. 2014b: "Reassessing the Oppida: The Role of Power and Religion", *Oxford Journal of Archaeology*, n. 33, v. 4, pp. 379-394.

FICHTL, S. 2012: *Les premières villes de Gaules. Le temps des oppida*. Lacapelle-Marival, Archologie Nouvelle.

FLETCHER, R. 1995: *The limits of settlement growth: a theoretical outline*. Cambridge. Cambridge University Press.

FOCAULT, M. 1978: *Microfísica del poder*. Madrid. Planeta de Agostini.

GARCÍA Y BELLIDO, A. 1941: "Excavaciones en Castellón de Coaña. Nuevos datos y consideraciones", *Revista de la universidad de Oviedo*, n. 8, pp. 85-113.

GONZÁLEZ RUIBAL, G. 2005: "¿Para qué sirven los celtas?" En G. Ruiz Zapatero (ed.), "Un círculo de lectores: Miradas sobre los celtas del NO. de a Península Ibérica", *Complutum*, n.17, pp. 181-185.

GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2006: *Galaicos. Poder y comunidad en el Noroeste de la Península Ibérica*. A Coruña. Museo Arqueológico e Histórico.

GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2007: "La vida social de los objetos castreños", *Los pueblos de la Galia céltica*. pp. 259-322. Madrid.

GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2010: "Contra la pospolítica: Arqueología de la Guerra Civil Española", *Revista Chilena de Antropología*, n. 22, pp. 9-32.

GONZÁLEZ RUIBAL, A. 2011: "The politics of identity: ethnicity and the economy of power in Iron Age northern Iberia", *Landscape, ethnicity and identity in the archaic Mediterranean area*. pp. 245-266. Oxford.

HERNANDO GONZALO, A. 2002: *Arqueología de la Identidad*. Madrid. Akal.

HERNANDO GONZALO, A. 2004: "En la Prehistoria no vivieron 'individuos'. Sobre problemas de aplicación de la Teoría de la Acción a sociedades prehistóricas". *Era-Arqueología*. n. 6, pp. 84-99.

HERNANDO GONZALO, A. 2005: "Mujeres y prehistoria. En torno a la cuestión del origen del Patriarcado", *Arqueología y Género*. Pp. 73-108. Granada.

HERNANDO GONZALO, A. 2006: "Agricultoras y campesinas en las primeras sociedades productoras", *Historia de las mujeres en España y América Latina*. Pp. 79-115. Madrid

HERNANDO GONZALO, A. 2011: "Gender, Power and Movility among the Awá-Guajá (Maranhão, Brasil)", *Journal of Anthropological Research*, n.62, v.2, pp.189-211.

HERNANDO GONZALO, A. 2012: *La fantasía de la individualidad*. Buenos Aires. Katz.

- HERNANDO GONZALO, A. 2016: "Sobre la identidad/alteridad y el estudio del pasado. Una introducción", *Revista ArqueoGazte Aldizkaria*, n.6, pp. 29-36
- HODDER, I. 1982: *Symbols in action. Ethnoarchaeological studies of material culture*. Cambridge. Cambridge University Press.
- HUBERT, H. 1988: *Los celtas y la civilización céltica*. Madrid. Akal.
- JAMES, S. 1999: *The Atlantic Celts. Ancient People or Modern Invention?* Wisconsin. University of Wisconsin Press.
- JONES, S. 1997: *The Archaeology of Ethnicity. Constructing identities in the past and present*. Londres. Routledge.
- JURADO, J. F. 1988: "Aspectos de la minería y la metalurgia en la protohistoria de Huelva". *Huelva arqueológica*, n. 10, pp. 177-214
- KARL, R. 2010: "The Celts from everywhere and nowhere. A re-evaluation of the origins of the Celts and the emergence of Celtic cultures", *Celtic from the West: Alternative Perspectives from Archaeology, Genetics, Language and Literature*. pp. 39-64. Oxford.
- KRUTA, V. 1986: *Los celtas*. Madrid. Biblioteca Edaf.
- LARICK, R. 1986: "Age grading and ethnicity in the style of Loikop (Samburu) spears", *World Archaeology*, n. 18, v. 2, pp. 269-283. Londres.
- LARICK, R. 1991: "Warriors and blacksmiths: mediating ethnicity in East African spears", *Journal of Anthropological Archaeology*. n. 10, pp. 299-331. Londres.
- LERMA GUIJARRO, A. 2017: "Arqueología Anarquista: Conceptos Básicos", *Palimpsestos: Revista de arqueología y antropología anarquista*, n.0, pp.289-310.
- LICHARDUS, J.; LICHARDUS-ITTEN, M.; BAILLOUD, G.; CAUVIN, J. 1987: *La protohistoria de Europa. El neolítico y el calcolítico*. Barcelona. Editorial Labor.
- LÓPEZ LILLO, J. A. 2013: "No tocar. O urgente Antropología anarquista", *LP*, pp.38-47.
- LORRIO, A. J. 1997: *Los celtíberos*. Alicante. Universidad de Alicante.
- LORRIO, A. J. 2014: "Los pueblos celtas", en Almagro, M. (ed. lit.) *Protohistoria de la Península Ibérica: del Neolítico a la Romanización*. Burgos.
- LOWENTHAL, D. 2015: *The Past is a Foreign Country - Revisited*. Cambridge. Cambridge University Press.

- MARFANI, LL. 1995: *La cultura del catalanisme*. Barcelona. Editorial Empúrie.
- MARÍN SUÁREZ, C. 2004: "Historiografía de la Edad del Hierro en Asturias", *Complutum*, n.15, pp.75-97.
- MARÍN SUÁREZ, C. 2005: *Astures y asturianos. Historiografía de la Edad del Hierro en Asturias*. Noia. Editorial Toxosoutos.
- MÉNDEZ BUEYES, L. R. 2001: *Reflexiones críticas sobre el origen del Reino de Asturias*. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca.
- MENENDEZ FERNÁNDEZ, M.; FERNÁNDEZ VEGA, A. M.; HERNANDO GRANDE, M.ª A.; CORNELLÁ, M. M.; MINGO ÁLVAREZ, A.; MUÑOZ AMILIBIA, A. M.; SAN NICOLÁS PEDRAZ M. P. 2007: *Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica*. Tomo II. Madrid. UNED.
- MESKEL, L. 2001: "Archaeologies of Identity", *Archaeological Theory Today*. pp. 187-213. Cambridge.
- MOTTA. L.; TERRENATO, N. 2006: "The origins of the State par excellence. Power and society in Iron Age Rome", *Celtes et Gaulois, l'Archéologie face à l'Histoire. 4: Les mutations de la fin de l'âge du Fer*. v. 12, n. 4, pp. 225-234. Glux-en-Glenne.
- MÜLLER, R.; STEUER, H. 1994: *Fibel und Fibeltracht*, Berlín. Walter de Gruyter GmbH.
- NEBOT NEBOT, V. J. 2010: "La "protohistoria poética" de Antonio de Zayas", *Epos: Revista de filología*. n.26, pp. 125-142 Madrid.
- OCEJO, A., BOLADO DEL CASTILLO, R., GUTIERREZ CUENCA, E., HIERRO GÁRATE, J. A., CABRIA GUTIÉRREZ, J. C. 2012: *Cántabros, origen de un pueblo*. Santander. ADIC.
- PARCERO OUBIÑA, C. 2006: "Los paisajes agrarios castreños. Modelos de construcción del espacio agrario a lo largo de la Edad del Hierro del noroeste", *Arqueología espacial*, n.26, pp.57-85.
- PARDO MATA, P. 1995: "Syria archeologica: un recorrido por la Protohistoria de Oriente Medio", *Revista de Arqueología*, n. 170. pp. 14- 26 Madrid.
- PERALTA LABRADOR, E. 2003: *Los cántabros antes de Roma*. Madrid. Real Academia de la Historia.
- PÉREZ VIEJO, T. 2015: *España Imaginada. Historia de la invención de una nación*. Barcelona. Galaxia.
- QUESADA SANZ, F. 2017: "Los íberos y la cultura ibérica", en Celestino Pérez, S. (coord.) *La Protohistoria en la península Ibérica*, pp. 441-646. Madrid.

- RENALES, J. 1996: *Celtismo y literatura gallega. La obra de Benito Vicetto y su entorno literario*. La Coruña. Xunta de Galicia.
- RENFREW, C. 1990: *Arqueología y Lenguaje. La cuestión de los orígenes indoeuropeos*. Barcelona. Crítica.
- REYES MOYA MALENO, P. 2012: *Paleoetnología de la Hispania céltica. Etnoarqueología, etnohistoria, y folklore como fuentes de la protohistoria*. Madrid. Universidad Complutense de Madrid.
- RUIZ ZAPATERO, G. 1993: "El concepto de Celtas en la Prehistoria europea y española", *Los Celtas: Hispania y Europa*. pp. 23-62. Madrid.
- RUIZ ZAPATERO, G. 1994: "Arqueología y discurso político: el pasado como arma", *Arqúrica*, s.2, n.8, pp. 12-13. Madrid.
- RUIZ ZAPATERO, G.; ÁLVAREZ SANCHÍS, J. R. 1996-97: "Prehistoria, texto e imagen. El pasado en los manuales escolares", *Arx*, n. 2-3, pp. 149-164.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2001: "¿Quiénes fueron los celtas? Disipando la niebla: mitología de un collage histórico", *Celtas y Vettones*. pp. 72-91. Ávila.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2004: "Casas y tumbas. Explorando la desigualdad social en el Bronce Final y primera Edad del Hierro del NE. de la Península Ibérica", *Mainake*, n.26, pp.293-330.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2005a: *Guía del castro de Ulaca. Solosancho. Ávila*. Ávila. Gran Duque de Alba de la Diputación de Ávila.
- RUIZ ZAPATERO, G. 2005b: "Los celtas en Europa", *Celtíberos, tras la estela de Numancia*. pp. 21-28. Soria.
- RUIZ ZAPATERO, G.; ÁLVAREZ-SANCHÍS, J. 2011: *Castros y verracos. Las gentes de la Edad del Hierro en el occidente de Iberia*. Ávila. Diputación de Ávila.
- SAN MARTÍN ANTUÑA, P. 1998: *Asturianismo político. 1790-1936*. Oviedo. Trabe.
- SÁNCHEZ MORENO, E. 1998: "De ganados, movimientos y contactos. Revisando la cuestión trashumante en la Protohistoria hispana: la meseta occidental". *Studia Historica. Historia Antigua*. N.16, pp. 53-84. Salamanca.
- SANTOS YAGUAS, N. V. 2006: *Asturias, los astures y la cultura castreña*. Oviedo. KRK Ediciones.
- SANZ MÍNGUEZ, C.; ROMERO CARNICERO, F.; GÓRRIZ GAÑÁN, C.; DE PABLO MARTÍNEZ, R. 2009: *El vino y el banquete en la Ribera del Duero durante la Protohistoria*. Valladolid. Centro de Estudios Vacceos: Vaccea Monografías.

- SCHOBINGER, J. 1975: *Prehistoria y protohistoria de la región cuyana*. Buenos Aires. Mendoza.
- SCOTT, J. C. 1977: *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale. Yale University Press.
- SMITH, S. T. 2003: *Wretched Kush. Ethnic Identities and Boundaries in Egypt's Nubian Empire*. Londres. Routledge.
- STORCH DE GRACIA Y ASENSIO, J. J. 1994: "Arqueología y política: en busca de la inocencia perdida", *Arqúrica*, s.2, n.8, pp. 2-3. Madrid.
- TERNES, C. M.; ZINSER, H. 2002: "Gods of the celts", *Etudes Luxembourgeoises d'histoire & de science des religions*, v. 1, pp. 127-148. Luxemburgo.
- TORRES MARTÍNEZ, J. F. 2011: *El Cantábrico en la Edad del Hierro. Medioambiente, economía, territorio y sociedad*. Madrid. Real Academia de la Historia.
- TRIGGER, B. G. 2006: *A History of Archeological Thought. Second Edition*. Cambridge. Cambridge University Press.
- TRUMP, D. H. 2002: *Malta. Prehistory and Temples*. Malta. Midsea Books Limited.
- VVAA 2001: *III Congreso Nacional de Arqueometría: Prospección ultrasónica para determinar el deterioro de la Estela de Barros (Cantabria)*, pp 49-57. Sevilla. Universidad de Sevilla.
- WELLS, P. S. 1984: *Farms, Villages and Cities: Commerce and Urban Origins in Late Prehistoric Europe*. Ithaca. Cornell University Press.
- WELLS, P. S. 1988: *Granjas, aldeas y ciudades. Comercio y origen del urbanismo en la protohistoria europea*. Barcelona. Labor.
- WELLS, P. S. 1998: "Identity and Material Culture in the Later Prehistory of Central Europe", *Journal of Archaeological Research*, v.6 n.3 pp. 239-298.
- WELLS, P. S. 2006: "Objects, meanings and ritual in the emergence of the oppida", *Celtes et Gaulis, l'Archéologie face à l'Historie. 4: Les mutations de la fin de l'âge du Fer*. pp. 139-153. Glux-en-Glenne.
- WELLS, P. S. 2008: "Trade and Exchange in Later Prehistory", *Prehistoric Europe. Theory and Practice*. pp. 356-372. Oxford.

6. ANEXO

ANEXO DE NOTAS

1. Johann Jakob Bachofen (1815-1887) fue un antropólogo suizo que planteó que el matriarcado fue un estadio cultural originario con una mitología de índole femenina. Su idea de la matrifocalidad, consistente en el trazo de una línea sanguínea femenina de los linajes o matrilinealidad, supuso un enfoque radicalmente nuevo sobre el papel de las mujeres en las sociedades antiguas. Bachofen influyó en autores como Thomas Mann o Erich Fromm; y Friedrich Engels utilizó sus ideas para escribir *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*.
2. Andalucía se diferencia del resto de nacionalismos dentro de la Península Ibérica porque, aunque consideran que entre todas las andaluzas tienen más en común que con el resto de España, no es lo mismo ser de Cádiz, que de Jaén, Sevilla, Córdoba, etc., cuyos acentos y costumbres son distintos entre sí.
3. “Vasconia habría sido el lugar de desembarco de Túbal, el nieto de Noé que, según la leyenda, había llegado a la península al mando de los íberos. Tras haber aprendido de Túbal la metalurgia, el monoteísmo y las leyes morales, sus descendientes permanecieron siempre en aquellas tierras, aislados, independientes y fieles a la misma lengua y costumbres ‘apartados de herejías, con judíos, moros y otros infieles nunca mezclados’” (Álvarez Junco et al. 2013:141-146).
4. Cuyos miembros son la Iglesia católica vasca, la familia, las cuadrillas, las *ikastolas*, asociaciones en pro de la lengua y la cultura vasca, las montañeras, las sociedades folclóricas y deportivas, organizaciones juveniles, las *Emakumes* – femeninas –, el sindicato Eusko Langilean Alkartasuna – Solidaridad de los Trabajadores vascos (ELA-STV) – nacionalista, católico, antisocialista, pero no *amarillo* –, y grupos de choque.

ANEXO DE IMÁGENES

Imagen 1.

Estátera de oro eburona.

Características: caballo en el reverso y trisquel en el anverso.

Fuente: Fernández-Götz 2014:271

Imagen 2.

Billete de una peseta de 1948.

Características: representación de la *Dama de Elche* en la parte derecha del billete.

Moneda de diez céntimos de peseta.

Características: representación del jinete "ibérico" en el anverso, y del escudo franquista en el reverso. Acuñación de 1941.

Fuentes: Quesada Sanz 2017:642.

Imagen 3.

Imagen de las naciones celtas y sus banderas.

Características: La imagen propone un círculo realizado con las banderas de las consideradas las naciones celtas: Escocia, Gales, Irlanda, Bretaña, Cornualles, Illa de Mann y Galicia.

Observaciones: Entre ellas se incluye a Galicia. Asturias pretende incluirse en ellas.

Fuente: lavozliberal.wordpress.com

Imagen 4.

Mapa de la distribución territorial de los pueblos celtas, lusitanos, astures y vettones en la Península Ibérica según Ternes y Zinser (2002).

Imagen 5.

En este recuadro podemos observar tres imágenes de distintas fuentes sobre la distribución de los pueblos celtas, celtíberos e íberos.

Las fuentes de las imágenes son, de derecha a izquierda: epilatlashis.blogspot.com, gehenlaclase.blogspot.com y auladeadriana.blogspot.com

Imagen 6.

Patroglifo asociado a pueblos celtas.

Representación de un *trisqueel*.

Asociado a Asturias o Cantabria, se desconoce su origen exacto de procedencia, así como su datación.

Imagen 7.

Anverso de la estela de Barros.

Representación de un *labaru* o estela cántabra.

Barros, Los Corrales de la Buelna, Cantabria (España).

Siglo IV a. C.

1,66m de diámetro x 0,40m espesor.

VVAA 2001.

Imagen 8.

Anverso de la estela de Zurita.

Representación de un *labaru* o estela cántabra.

Zurita, Piélagos, Cantabria (España).

Finales del siglo I a.C. - principios del siglo I d.C.

2m de diámetro.

Angel Ocejo et al. 2012.

Imagen 9.

Reverso de la estela de Lombera.

Representación de una estela de cinco brazos.

Lombera, Los Corrales de la Buelna, Cantabria (España).

Siglo III a.C.

1,70m de diámetro y 0,27m de espesor.

www.lasalle.es Estelas de Los Corrales de Buelna.

Imagen 10.

Reverso de la estela de San Vicente del Toranzo.

Representación de estela de seis brazos.

La Rueda, San Vicente del Toranzo, Cantabria (España).

Eduardo Peralta Labrador 2003.

Imagen 11.

Motivo representando en el interior de la Iglesia de Santa Eulalia, Alto Gállego, Aragón (España).

Representación de un lauburu dentro de varios círculos con motivos geométricos.

Imagen 12.

Detalle del tragaluz de la iglesia Sant Joan de Montdarn, Barcelona (España).

Representación de una *reiligada quatrifollia* o *lauburu*, representación de estela de cuatro brazos rectos.

Foto de la autora.

Imagen 13

Detalle de la fachada de una casa del siglo XX en Valencia (España).

Representación de un lauburu tallado en madera.

Foto de la autora.

Imagen 14.

Tatuaje en negro en la parte superior externa del brazo derecho.

Representación de un lauburu.

Tatuador: Rafael Ruiz.

Fuente: Facebook *Tinta Dolor y Arte*.

Imagen 15.

Tatuaje a color en el hombro y parte superior externa del brazo derecho.

Representación de un escudo con una estela de cinco brazos y un labaru en su interior, insertado en la representación de la musculatura.

Tatuador: Rafael Ruiz.

Fuente: Facebook *Tinta Dolor y Arte*.

Imagen 16.

Anillo de plata con la representación de un lauburu.

Imagen de la autora.

Imagen 17.

A la izquierda, colgante de madera tallado con la representación de un trisquel.
Derecha, colgante de metal con la representación de un trisquel y otros motivos asociados a la cultura celta provenientes del arte irlandés medieval.

Imágenes de la autora.

Imagen 18

Icono de la escuela de lengua aragonesa Nogara.

El icono representa una estela con una roseta o *nogara religada* – estela de seis brazos – circulada en la parte superior. Debajo de la roseta está escrito el nombre de la escuela: *Nogara, escuela d'aragonés*.

Imagen 19.

Reverso de la camiseta oficial del equipo de fútbol Celta de Vigo.

Representación de un trisquel en la parte central superior.

Imagen 20.

Camiseta característica del turismo cántabro.

Estampado de un lábaru en la parte central con la inscripción "Cantabria" justo debajo.

Imagen de la autora.

Imagen 21.

Llavero con la representación de un lauburu en metal.

Imagen de la autora.

Imagen 22.

Camiseta característica del turismo gallego.

Estampado con la representación de un trisquel y la inscripción “Galicia celta, terra meiga” debajo de éste.

Imagen de la autora.

Imagen 23.

Camiseta característica del turismo asturiano.

Estampado con la representación de un trisquel y la inscripción “terre de leyende” debajo de éste.

Imagen de la autora.

Imagen 24.

Fachadas del bar “Triskel” en el barrio de Malasaña, Madrid (España).

Decoración del nombre del local con la palabra “Triskel” en la imagen izquierda.

Representación de un trisquel en la decoración de la fachada en la imagen de la derecha.

Imágenes de la autora.

Imagen 25.

Decoración a mano de un casco básico de obra.

Representación de un trisquel en la parte superior derecha.

Nota: su propietario lo decoró así porque le gusta el símbolo y toda la mitología asociada al mundo celta, los tres elementos de la naturaleza, etc.

Imagen de la autora.

Imagen 26.

Imagen de Senua, protagonista del videojuego Hellblade: Senua's Sacrifice.

La protagonista es una picta de las Islas Orcadas, en el siglo VIII, momento de la invasión vikinga. Su nombre está inspirado en una supuesta diosa de origen celta, pero de la que apenas hay información.

En su diadema o protector frontal está representado un trisquel.

